

REVUE BELGE DE NUMISMATIQUE
ET DE SIGILLOGRAPHIE

BELGISCH TIJDSCHRIFT
VOOR NUMISMATIEK EN ZEGELKUNDE

PUBLIÉE
SOUS LE HAUT PATRONAGE
DE S. M. LE ROI
PAR LA
SOCIÉTÉ ROYALE
DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE

UITGEGEVEN
ONDER DE HOGE BESCHERMING
VAN Z. M. DE KONING
DOOR HET
KONINKLIJK BELGISCH
GENOOTSCHAP VOOR NUMISMATIEK

CLV - 2009

BRUXELLES

BRUSSEL

BERNHARD WOYTEK*

DENARIUS AUREUS ODER *NUMMUS AUREUS*?
ZUM NAMEN DER KLASSISCHEN
RÖMISCHEN GOLDMÜNZE

Zusammenfassung: Die römische Standardgoldmünze der ausgehenden Republik und der Principatszeit wird in der überwiegenden Mehrzahl der antiken Quellen und zumeist auch in der modernen Sekundärliteratur nur mit dem substantivierten Adjektiv *aureus* („Goldener“) bezeichnet. Vor allem seit dem mittleren 19. Jahrhundert diskutiert die Forschung so intensiv wie kontroversiell die Frage, ob die volle offizielle Bezeichnung der Münzsorte *denarius aureus* oder *nummus aureus* lautete. In diesem Aufsatz wird ein erschöpfender doxographischer Überblick zu dem Problem geboten, und es werden erstmals alle relevanten literarischen, epigraphischen und papyrologischen Testimonien versammelt, übersetzt und – wo nötig – kurz kommentiert. Nicht zuletzt aufgrund eines bisher in diesem Zusammenhang nicht herangezogenen Papyrusbelegs der augusteischen Zeit ist zu schließen, daß die Münzsorte seit ihrer Einführung unter Sulla offiziell *denarius aureus* hieß.

Abstract: The Roman standard gold coin of the late Republic and the Principate is commonly referred to as *aureus* in the ancient sources and in modern scientific literature. This word is an adjective, meaning ‘golden’, and scholarly debate since the mid-19th century has focused on the problem whether the coin’s full official name was originally *denarius aureus* or *nummus aureus*. This paper provides a survey of the history of modern research on the topic and lists all relevant ancient literary texts and epigraphic as well as papyrological documents for the first time, including a translation and also a short commentary where necessary. The evidence provided by the ancient sources – especially by a papyrus dating from the reign of Augustus, which has not been considered in this context so far – strongly indicates that the full name given to the coin at the time of its introduction under Sulla was *denarius aureus*.

* Numismatische Kommission, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Postgasse 7/1/1, A-1010 Wien. E-mail: bernhard.woytek@oeaw.ac.at
Dank für wertvolle Hinweise und Hilfestellungen im Laufe der Arbeit an diesem Beitrag gilt Erich Woytek, Nikolaus Schindel, Clemens Weidmann und Michael Alam. Alle Übersetzungen lateinischer und griechischer Texte stammen, wenn nicht anders angegeben, vom Verfasser. Das Entstehen dieser Publikation wurde gefördert von APART [Austrian Programme for Advanced Research and Technology] der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Die Abbildungsrechte liegen für die Stücke aus dem Münzhandel bei den betreffenden Firmen bzw. den durch sie beauftragten Fotografen.

I. Das Problem

In der wissenschaftlichen Literatur besteht kein *consensus* darüber, wie die Römer ihre ab dem mittleren ersten Jahrhundert vor Christus massenhaft produzierte Goldmünzsorte, die wir als *aureus* kennen, mit vollem Namen nannten. Eine moderne Detailanalyse der einschlägigen antiken Texteevidenzen fehlt, und damit auch die notwendige Basis für eine fundierte Diskussion der beiden in der Forschung bisher formulierten alternativen Antworten auf diese wichtige Frage. Angesichts der Neuerschließung papyrologischer Zeugnisse, die bei der Lösung des Problems helfen können, sei dieses hier erstmals seit ca. 150 Jahren im Detail vorgenommen. Dazu wird in der Folge – nach einer knappen numismatischen Einführung (II) – zunächst ein kommentierter doxographischer Überblick (III) geboten; hierauf sind alle wesentlichen bisher vorliegenden antiken literarischen und epigraphischen Testimonien in Listen zusammengestellt, die ungefähr chronologisch nach der Entstehung der Texte geordnet sind (IV). Zum Schluß folgen die Papyrusbelege (V) sowie, nach einer Bewertung der Gesamtevidenz (VI), die Interpretation (VII).

II. Der numismatische Hintergrund

Rom begann erst relativ spät damit, selbst Gold auszuprägen. Der Staat stellte seine ersten eigenen Goldmünzen, das sogenannte «Eidszengold»¹, in der zweiten Hälfte des dritten vorchristlichen Jahrhunderts her, und zwar nach allgemeiner Auffassung zur Zeit der Ausbringung der letzten römischen Didrachmenserie, der Quadrigaten: Der jugendliche Ianuskopf von deren Avers erscheint ja auch auf der Vorderseite der in ihrer Reversikonographie so rätselhaften und nicht zuletzt deshalb auch hinsichtlich ihrer Feinchronologie umstrittenen Erstprägungen Roms im Gold². Etwas später, mit der Einführung des Denarsystems 212/211 v. Chr., produzierte der römische Staat dann mitten im Zweiten Punischen Krieg weitere Goldmünzen in drei neuen Nominalienstufen, das sogenannte «Mars/Adler-Gold»³. Dieses ist durch die Verwendung desselben Wertzahlensystems charakterisiert, das auch die Silbermünzen der neu

¹ M.H. CRAWFORD, *Roman Republican Coinage* [= *RRC*], 2 Bde., Cambridge, 1974, 28/1-2 und 29/1-2 (jeweils Stater und Halbstater).

² CRAWFORD, *RRC*, p. 144f., setzt als Prägezeitraum 225-212 v. Chr. an, während H.W. RITTER, *Zur römischen Münzprägung im 3. Jh. v. Chr.*, Marburg, 1982, p. 14f. eine Ausprägung schon ab dem Ende des Ersten Punischen Krieges annimmt, also 241 v. Chr. In diesem Sinne auch W. HOLLSTEIN, *Überlegungen zu Datierung und Münzbildern der römischen Didrachmenprägung*, in *JNG*, 48/49, 1998/99, p. 133-164, bes. p. 147f.

³ *RRC* 44/2-4 (und weitere Emissionen mit unterschiedlichen Beizeichen).

geschaffenen Denarwährung auszeichnet und den Wert der betreffenden Edelmetallgepräge in Assen spezifiziert.

Dann folgte ein mehr als hundertjähriger Hiatt in der römischen Goldprägung, der erst durch Sulla beendet wurde: Er ließ Ende der 80er Jahre v. Chr. insgesamt vier Serien von Goldmünzen herstellen, die teils auf seinen Feldzügen im Osten des Imperium geprägt wurden⁴. Diese in geringen Auflagen hergestellten Münztypen markieren auf mehreren Ebenen einen radikalen Neuansatz in der römischen Goldmünzprägung: Die Goldmünzen Sullas tragen zunächst, wie auch die Silbermünzen derselben Periode, keine Wertzahlen mehr. Sie sind weiters mit einem Sollgewicht von fast 11 Gramm⁵ im Vergleich zur größten Nominalienstufe des «Mars/Adler-Goldes» im Wert von 60 Assen, die im Gewicht von nur drei *scripula* (ca 3,41 g Soll) ausgebracht worden war, um ein Vielfaches schwerer und haben auch einen deutlich größeren Durchmesser als diese: Sullanische Goldstücke entsprechen in ihrer Größe nämlich ungefähr Denaren bzw. sind auf noch etwas breiteren Schrotlingen als diese geprägt. Außerdem entfiel bei ihnen die für die Goldmünzen des dritten Jahrhunderts noch so charakteristische typologische Differenzierung von Prägungen in anderen Metallen: Während etwa die Münzbilder «Eidszene», «Marskopf» und «Adler auf Blitzbündel» auf zeitgenössischen Silberstücken niemals auftraten, wurden drei der insgesamt vier sullanischen Goldmünztypen von Silberdenaren mit weitgehend identischer Bildgestaltung⁶ begleitet (vgl. dazu fig. 1-6).

Fig. 1. Aureus, RRC 359/1:
NAC Auktion 46, 2. 4. 2008,
Nr. 372 (10,76 g)

Fig. 2. Denar, RRC 359/2:
NAC Auktion 29, 11. 5. 2005,
Nr. 338 (4,03 g)

⁴ RRC 359/1, 367/2 und 4, 375/1 sowie 381/1. Aus dem Osten stammen RRC 359 und 375 (signiert «L. SVLLA IMPER ITERVM» bzw. «Q»), sind diese beiden Emissionen doch mit der Stempelstellung 12 Uhr ausgebracht, vgl. genauer W. HOLLSTEIN, *Die Stempelstellung – ein ungenutztes Interpretationskriterium für die Münzprägung der Römischen Republik*, in B. KLUGE & B. WEISSER (Hg.), *XII. Internationaler Numismatischer Kongress Berlin 1997. Akten*, 2 Bde., Berlin, 2000, p. 487-491, p. 489f. Vgl. zu den Serien jetzt auch M.H. CRAWFORD, *The Sullan and Caesarian Periods*, in W. HOLLSTEIN (Hg.), *Metallanalytische Untersuchungen an Münzen der Römischen Republik* (Berliner Numismatische Forschungen N. F., 6), Berlin, 2000, p. 124-129, bes. p. 124f.

⁵ Vgl. M. v. BAHRFELDT, *Die Römische Goldmünzenprägung während der Republik und unter Augustus. Eine chronologische und metrologische Studie* (Münzstudien, 1), Halle/Saale, 1923, p. 28: Sullas Goldstücke sind vielleicht nach einem Standard von 1/30 Pfund gemünzt.

⁶ Nämlich RRC 359/2, RRC 367/3 und 5 und RRC 375/2.

Fig. 3. Aureus, RRC 375/1: Paris, Bibliothèque nationale de France (10,80 g) (Abb.: RRC Bd. 2, Tf. XLVIII, Nr. 9)

Fig. 4. Denar, RRC 375/2: Gorny & Mosch, Giessener Münzhandlung Auktion 155, 5. 3. 2007, Nr. 252 (4,03 g)

Fig. 5. Aureus, RRC 367/4: NAC Auktion 34, 21. 11. 2006, Nr. 2 (10,79 g)

Fig. 6. Denar, RRC 367/5: Hess-Divo Auktion 307, 8. 6. 2007, Nr. 1466 (4,12 g)

Sullas Goldprägungen sind als die unmittelbaren Vorläufer der goldenen Münzen des großen Pompeius⁷ und vor allem Iulius Caesars anzusprechen, der – nachdem er 48/47 v. Chr. auf Provinzialboden solche Stücke in Kleinauflage herstellen hatte lassen⁸ – mit der Massenemission des Praetors A. Hirtius im Jahre 46 v. Chr. in der Hauptstadt die römische Goldwährung als solche einführte und so die Basis für das kaiserzeitliche Münzsystem legte⁹. Die durch Sulla kreierte goldene Münzsorte, deren Sollgewicht bis Caesar leicht gesenkt und unter ihm auf 1/40 des römischen Pfundes (*ca* 8,18 g) gestellt wurde, bildete mit weiteren kleineren metrologischen Justierungen nach unten, vor allem unter Nero¹⁰ und Caracalla¹¹, bis in das dritte nachchristliche Jahrhundert das Rückgrat

⁷ RRC 402/1.

⁸ RRC 452/1 und RRC 456/1: Dazu B. WOYTEK, *Arma et nummi. Forschungen zur römischen Finanzgeschichte und Münzprägung der Jahre 49 bis 42 v. Chr.*, Wien, 2003, p. 142f. und 225f.

⁹ RRC 466/1; vgl. zu diesem Münztyp B. WOYTEK, *Arma et nummi* [oben Anm. 8], p. 182f. und 264f. sowie M.C. MOLINARI, *Gli aurei a nome di Giulio Cesare e Aulo Irzio*, in *RIN*, 104, 2003, p. 165-253 (Stempelstudie). Caesar ließ auch als erster Halbstücke zu diesem Goldnominale ausprägen, eine Wertstufe, die es in der imperatorischen Aureusprägung des Sulla und des Pompeius nicht gegeben hatte: vgl. RRC 475/2. Grundsätzliches zu Caesars währungspolitischen Konzepten bei B. WOYTEK, *Iulius Caesar und das Nominaliensystem der römischen Reichsprägung in der Principalszeit*, in H. HEFTNER & K. TOMASCHITZ (Hg.), *Ad fontes! Festschrift für Gerhard Dobesch zum fünfundsiebzigsten Geburtstag am 15. September 2004*, Wien, 2004, p. 343-353.

¹⁰ Er reduzierte den Goldmünzfuß auf 1/45 Pfund, vgl. Plin., *N.H.*, 33, 47.

¹¹ In seine Regierungszeit (215 n. Chr.) fällt die Reduktion des Münzfußes auf 1/50 Pfund, vgl. H. MATTINGLY, *Coins of the Roman Empire in the British Museum*. Bd. 5: *Pertinax to Elagabalus* (2. Auflage, Hg. R.A.G. CARSON & Ph.V. HILL), London, 1975, p. XVII.

der römischen Reichswährung. Nach schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten in der Goldprägung in dieser Zeit der Umbrüche – und mehreren Versuchen der Konsolidierung, etwa unter Aurelianus¹² und Diocletianus¹³ – blieb es schließlich Kaiser Constantin (307-337) vorbehalten, durch die Schaffung eines neuen Nominales von 1/72 Pfund Sollgewicht (*ca* 4,54 g) die stabile Standardgoldmünze der römischen Spätantike und der byzantinischen Periode aus der Taufe zu heben, die griechisch νόμισμα hieß und uns vor allem unter dem lateinischen Namen *solidus* geläufig ist.

Das ist ein Adjektiv und bedeutet «dicht», «gediegen», «massiv», «fest» oder «vollständig»; nach einer antiken Erklärung des Namens der Münzsorte *solidum nuncupatum, quia nihil illi deesse videtur. solidum enim veteres integrum dicebant et totum*¹⁴. Auch die hier zu behandelnde Standardgoldmünze der späten römischen Republik und der Principatszeit wird aber gemeinhin – wie bereits eingangs erwähnt – mit einem adjektivischen Namen apostrophiert, nämlich als *aureus*, «golden(er)». Beispiele für die Verwendung dieses dann als Substantiv gebrauchten Adjektivs zur Bezeichnung der Münzsorte sind Legion¹⁵; wir greifen hier zwei prägnante Stellen aus den Kaiserviten des Sueton (geb. *ca* 70 n. Chr.) heraus, der zur Blütezeit der Aureuswährung der hohen Principatszeit schrieb. Die Solderhöhung unter Kaiser Domitian berichtet der Autor mit den Worten *addidit et quartum stipendium militi, aureos ternos (Dom., 7,3)*¹⁶. Den Wahnsinn des Caligula exemplifiziert er mit der Schilderung von Bädern des Herrschers im Gold: *novissime contrectandae pecuniae cupidine incensus, saepe super immensos aureorum acervos patentissimo diffusos loco et nudis pedibus spatiatu et toto corpore aliquamdiu volutatus est (Cal., 42)*¹⁷. Die hier verwendete knappe Bezeichnung der Goldmünze der

¹² Dazu R. GÖBL, *Die Münzprägung des Kaisers Aurelianus (270/275)* (MIR – Moneta Imperii Romani, 47), 2 Bde., Wien, 1993, Bd. 1, p. 84-97, sowie S. ΕΣΤΙΟΥ, [Bibliothèque nationale de France.] *Monnaies de l'Empire romain. XII.1: D'Aurélien à Florian (270-276 après J.-C.)*, 2 Bde., Paris-Strasbourg, 2004, Bd. 1, p. 41-43 und 47f.

¹³ Vgl. dazu etwa K. PINK, *Die Goldprägung des Diocletianus und seiner Mitregenten (284 bis 305)*, in NZ, 64 (= N. F. 24), 1931, p. 1-59, p. 57f.; außerdem P. BRUUN, *The Successive Monetary Reforms of Diocletian*, in ANSMN, 24, 1979, p. 129-148, bes. p. 131.

¹⁴ «Er wurde *solidus* genannt, weil ihm nichts zu fehlen schien. *solidus* hieß bei den Alten «vollständig, ganz».»: F. HULTSCH, *Metrologicorum Scriptorum Reliquiae [= MSR]*, Bd. 2 (*Quo Scriptores Romani et Indices continentur*), Leipzig, 1866, p. 113 (ex Isidori libro XVI caput de ponderibus).

¹⁵ Eine Stellensammlung bietet E. BICKEL in seinem Artikel «aureus» im *Thesaurus linguae Latinae [= ThLL]* 2, Sp. 1489-1492, Sp. 1490, Z. 44-58.

¹⁶ «Er gab den Soldaten auch zusätzlich ein viertes *stipendium* von drei *aurei*.»

¹⁷ «Zuletzt befahl ihm heftiges Verlangen, physischen Kontakt mit dem Geld zu haben, und er ging oft mit bloßen Füßen auf riesigen Haufen von *aurei* umher, die auf einer großen Fläche aufgeschüttet waren, und wälzte sich geraume Zeit mit dem ganzen Körper auf ihnen.»

Principatszeit ist die in der zeitgenössischen Literatur übliche, die in zwei Passagen bei Apuleius für das zweite nachchristliche Jahrhundert belegte Fügung *solidus aureus* muß hingegen als Ausnahme gewertet werden¹⁸; in ihr ist der Name des constantinischen Goldstücks gewissermaßen vorweggenommen¹⁹.

An mehreren Stellen antiker Texte aus der Republik und der Principatszeit wird eine Goldmünze jedoch nicht einfach nur als *aureus* bezeichnet, sondern mit einem Substantiv benannt, das durch dieses Adjektiv qualifiziert wird, nämlich entweder als *denarius aureus* oder als *nummus aureus*. Die Forschung geht angesichts dieser Evidenz zu Recht davon aus, daß der zeitgenössische technische Terminus für die römische Standardgoldmünze²⁰ kaum nur *aureus* gelautet haben kann – obwohl die Stücke offenkundig meist so genannt wurden –, sondern daß in Wahrheit eine der beiden angeführten zweigliedrigen Fügungen deren offizielle Bezeichnung darstellen müsse: Hinsichtlich der Entscheidung, welcher der beiden Ausdrücke es war, ist die Wissenschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in zwei voneinander scharf abzugrenzende Denkschulen gespalten; die Geschichte der wissenschaftlichen Behandlung des terminologischen Problems an sich geht jedoch noch wesentlich weiter zurück.

III. Kommentierte Doxographie

Die in den Quellen gelegentlich auftretende lateinische Bezeichnung *denarius aureus* (oder ihre griechische Übersetzung) wirkt auf den ersten Blick insofern in fundamentaler Weise paradox, als der Denar seit seiner Einführung im Zweiten Punischen Krieg eine römische Silbermünze war, und zwar zunächst im namengebenden Wert von zehn Assen. François Hotman (1524-1590) relevierte die Frage des korrekten Verständnisses der eigenartigen Fügung als einer der ersten in seinem *De re num-*

¹⁸ Apul., *Mel.*, 9, 18, 4: *porrecta enim manu sua demonstrat ei novitate nimia candentes solidos aureos* («er streckt die Hand aus und zeigt ihm frisch geprägte, glänzende *solidi aurei*»); *Mel.*, 10, 9, 1: *centumque aureos solidos offerens pretium* («hundert *aurei solidi* als Preis bietend»).

¹⁹ Die Begrifflichkeiten lassen sich freilich nicht immer scharf trennen, vgl. etwa die Bemerkung des in der Solidus-Zeit schreibenden Ammianus Marcellinus, 25, 8, 15: *adeo enim atroci tabuimus fame, ut, si usquam modius unus farinae fuisset repertus, quod raro contigerat, aureis decem mutaretur ut minus* («Wir litten so schlimme Hungersnot, daß, wenn ein Scheffel Mehl gefunden wurde – was selten vorkam – dieser für zumindest 10 *aurei* verkauft wurde.»).

²⁰ Die Existenz eines solchen ist insofern mit hoher Wahrscheinlichkeit anzusetzen, als Goldmünzen zweifellos mitunter in Gesetzestexten oder anderen offiziellen Schriftstücken zu erwähnen waren, in denen eine unzweideutige standardsprachliche Bezeichnung der Münzen verwendet werden mußte.

ria populi Romani liber von 1585²¹. Hotman hielt die mit dem Ausdruck gemeinte Münzsorte naheliegender Weise für eine römische, und er stellte unter anderem die Hypothese auf, die Römer könnten ihre Goldmünze deswegen als *denarius* bezeichnet haben, weil sie der Silbermünze gleichen Namens hinsichtlich ihrer Bildgestaltung, Dicke und Größe sehr ähnlich war²². Ohne die Behandlung Hotmans zu kennen – oder zumindest ohne sie zu zitieren – gelangte im Jahr 1700 der dänische Gelehrte Otto Sperling zu einer ähnlichen Auffassung²³. Damit durften die grundsätzlichen Einwände des Johann Friederich Gronovius (1611-1671) als erledigt gelten, der Hotman wiederholt heftig kritisiert und den Ausdruck *denarius aureus* allgemein irrig als lateinische Bezeichnung für eine griechische Münzsorte erklärt hatte²⁴. Wie Hotman und Sperling hielt dann auch Jean Hardouin (1646-1729) in seinem monumentalen Kommentar zur Naturgeschichte des älteren Plinius korrekt über römische Gepräge fest: «Nummi ex auro denarii quoque appellati.» («Münzen aus Gold werden auch Denare genannt»)²⁵.

Mit Joseph Hilarius Eckhel beginnt die numismatische Moderne. In Band 5 seiner *Doctrina* bespricht er auf Basis der plinianischen Darstellung in der *naturalis historia* die frühe römische Münzgeschichte und dabei auch den Anfang der Goldprägung²⁶. Zu den römischen Goldmün-

²¹ F. HOTOMANUS, *De re numaria populi Romani liber. Eiusdem disputatio de auro Justinianiaco. His accesserunt Volusius Maecianus, Iurisc., Rhemnius Fannius, Priscianus Caesariensis, De asse, ponderibus et mensuris. Item Budaei & Agricolae Breviarium de Asse*, o. O. [Lyon], 1585, p. 321: «Nam Denarios quidem aureos appellari quibusdam locis animadverto, sed ita ut perobscura admodum recondita eius appellationis caussa sit.»

²² F. HOTOMANUS [oben Anm. 21], p. 322f. (als einer von zwei Interpretationsversuchen): «Cum aureus numus pauculis post argenteum percussus annis [...] parique & figura & crassitie ac magnitudine signari coeptus esset, ex illa similitudine par idemque nomen impositum illi fuisse.»

²³ O. SPERLINGIUS, *Dissertatio de nummis non cisis tam veterum quam recentiorum*, Amstelædami, 1700, p. 36: «Denarii aurei vocantur, qui Solidi pondere denarios argenteos magnitudine referebant.»

²⁴ Vgl. I.F. GRONOVIVS, *De sestertiis seu subsecivorum pecuniae veteris Graecae & Romanae libri IV*. [...], Amstelodami, 1656, p. 195: «Hinc etiam dicit interdum *argenteum denarium* [sc Plinius], quamvis non esset Romanis nisi argenteus: nempe in arte versatur Graecorum, quibus & *aureus denarius*. Sic enim vertit illorum ἡμίχρυσον, drachmam auri.» Er blieb auch in späteren Ausgaben seines Werks bei seiner Meinung; vgl. dann die postume, letztgültige Edition, I.F. GRONOVIVS, *De sestertiis seu subsecivorum pecuniae veteris Graecae & Romanae libri IV*. [...], Lugduni Batavorum, 1691, p. 237: «Porro *denarii* isti *aurei*, quos movet pro calculis Trimalcio [...] neque enim erant ordinarii nummi Romani.»; p. 239: «Plinii *aurei denarii* sunt ἡμίχρυσοι vel dimidiati stateres Graecorum.»

²⁵ *Caii Plinii Secundi Historiae Naturalis libri XXXVII quos interpretatione et notis illustravit Joannes Harduinus e Societate Jesu* [...], *Editio altera emendatior & auctior*, 2 Bde. (in 3), Parisiis, 1723, Bd. 2, p. 609, Anm. zu Sect. XIII, 2.

²⁶ I. ECKHEL, *Doctrina numorum veterum*, Bd. 5 (*continens numos consulares et familiarum*), Vindobonae, 1795, p. 29.

zen vermerkt Eckhel: «Denarii hi quoque *καταχρηστικῶς* a Plinio *passim* vocantur, quod argenteorum non quidem pondus et valorem, sed fere volumen habuere.» («Auch sie werden mißbräuchlich von Plinius oft Denare genannt, weil sie zwar nicht das Gewicht und den Wert der silbernen [Denare], aber ungefähr ihre Größe hatten»). Eckhel ging also mit Hotman und Sperling darin überein, daß die Fügung *denarius aureus* aufgrund der äußeren Ähnlichkeit der römischen Goldmünzen mit den Silberdenaren kreiert worden sei; er forschte nicht nach, ob es sich dabei in der Römerzeit um eine offizielle oder inoffizielle Bezeichnung der Münzsorte handelte, hielt aber fest, daß jedenfalls ein katachrestischer Gebrauch des Wortes *denarius* vorlag. Das sollte sich für den weiteren Verlauf der Problemgeschichte als zentral erweisen.

Theodor Mommsen, der naturgemäß vor allem auch in staatsrechtlichen Kategorien dachte, leitete mit einer Stellungnahme zur Frage der Terminologie in seiner einflußreichen *Geschichte des römischen Münzwesens* nämlich jene Periode ein, in der die Wissenschaft sich darum bemühte, den römischen *terminus technicus* für die Goldmünzen herauszufinden. Er stellte überzeugt fest: «Caesar hat im Golde zwei Nominale geschlagen, Ganze und Hälften [...]. Die beiden Sorten heißen technisch mit vom Silbergeld entlehnten Namen *denarius aureus* und *victoriatius aureus*; doch wird das gewöhnliche Goldstück in der Regel bloß *aureus* genannt.»²⁷ Mommsen bot als erster eine etwas ausführlichere Stellensammlung zu dem Problem²⁸ und versuchte, seine These in einer langen Anmerkung seines Werks²⁹ durch drei Beobachtungen zu stützen, die unterschiedlich zu bewerten sind.

Mommsen schreibt an der genannten Stelle zunächst: «In diesem Sinne [*sc* vor dem Hintergrund des *terminus denarius aureus*] wird auch am einfachsten die in griechischen Urkunden häufige Bezeichnung *ἀργυρίου δηνάριον* (Paulus Dig. 16,3,26,1 und in einer Menge von kleinasiatischen Inschriften) aufgefaßt werden [...]». Dem ist vielleicht zuzustimmen. Die

²⁷ Th. MOMMSEN, *Geschichte des römischen Münzwesens*, Berlin, 1860, p. 750f. Vgl. dazu auch die französische Übersetzung bzw. Bearbeitung seines Werks, Th. MOMMSEN, *Histoire de la monnaie romaine* [...], *traduite de l'allemand par le Duc de Blacas [et publiée par J. De Wille]*, 4 Bde., Paris, 1865-1875, Bd. 3 (1873), p. 19f.: «La dénomination propre des deux pièces d'or ordinaires était empruntée à l'argent, et elles devaient se nommer *denarius aureus* et *victoriatius aureus*, mais le *denarius* n'est généralement appelé qu'*aureus*.»

²⁸ Zu Unrecht führt er in unserem Zusammenhang jedoch den «Scholiasten des Persius 5, 105» an: Vgl. W.V. CLAUSEN & J.E.G. ZETZEL (Hg.), *Commentum Cornuti in Persium*, München-Leipzig, 2004, p. 129 (zu Persius, *Sat.*, 5, 104-106: *tibi recto uiuere talo | ars dedit et ueris speciem dinoscere calles, | ne qua subaerato mendosum linnial auro?*): In der Erklärung zu der Stelle geht es ausschließlich um das Erkennen von Falschgeld, nämlich von subäratem Aurei bzw. goldgefärbten Denaren, durch Münzprüfer (*nummularii*).

²⁹ Th. MOMMSEN, *Münzwesen* [oben Anm. 27], p. 750f., Anm. 35.

gelegentlich anzutreffende prononcierte Präzisierung, es handle sich um «Silber»-Denare – ob sie nun durch Hinzusetzung eines *genetivus materiae*, wie in Mommsens Beispiel, oder eines Adjektivs erfolgt³⁰ –, mag durchaus als indirekte Evidenz für die Parallelexistenz eines technischen Terminus *denarius aureus* zu werten sein³¹. Im Lateinischen begegnet der Ausdruck *denarius argenteus* übrigens mehrmals in der Naturgeschichte des Plinius, typischerweise oft bei Gewichtsangaben, wo die Differenzierung zwischen Silber- und Goldmünze besonders notwendig war; vgl. etwa *N. H.* 19,38, 19,110 oder 21,185: *drachma Attica ... denarii argentei habet pondus* («Die attische Drachme hat das Gewicht eines Silberdenars»).

Wesentlich weniger glücklich waren zwei weitere Bemerkungen Mommsens am selben Orte: Daß die Halbaurei der römischen Kaiserzeit gleich den Halbdenaren sehr häufig Victoria-Typen tragen, erlaubt – *pace* Mommsen – keinerlei sprachliche Rückschlüsse auf die offizielle Bezeichnung des Goldstücks³² (für dessen Hälfte der von Mommsen postulierte Name *victoriatius aureus* übrigens ganz unbelegt ist)³³. Daß außerdem die «bosporianischen Goldstücke des dritten Jahrhunderts» «nicht selten das Denarzeichen» zeigen würden, wie der Forscher 1860 feststellen zu dürfen glaubte³⁴, ist auf der Basis heutiger Materialkenntnis zurückzuweisen. Was Mommsen für ein durchgestrichenes X hielt, sollte vielmehr ein Stern sein, wie achtstrahlige Exemplare des Nebenmünzbildes zeigen, und dieses Zeichen ist in eine Reihe mit anderen kosmischen und herrscherlichen Symbolen zu stellen, die als Beizeichen auf den Reversen der genannten Münzen vielfach die römischen Kaiserportraits begleiten (Globus, Mondsichel, Speer, Adler, Dreizack)³⁵.

³⁰ Letzteren ebenso häufigen Fall bespricht Mommsen hier nicht, vgl. aber für die griechische Variante paradigmatisch etwa das bekannte pergamenische Reskript bezüglich des Geldwechsels und damit verbundener Fragen wohl aus Hadrians Regierungszeit, *OGIS* 484, Z. 12 und 20 (hier jeweils: *δηνάρια ἀργυρῶν*).

³¹ Zu der in den Quellen mehrfach begegnenden (polaren) Fügung «Gold- und Silberdenare» vgl. bereits F. HULTSCH, *Denarius*, in *RE* 5,1, 1903, Sp. 202-215, Sp. 214.

³² Th. MOMMSEN, *Münzwesen* [oben Anm. 27] meinte p. 751, Anm. 35: «Sehr bestimmt spricht auch für die Auffassung des Goldstücks als Denar, daß das römische goldene Halbstück mit dem Typus der Silberquinare, der Victoria, bezeichnet zu werden pflegt [...]».

³³ So korrekt bereits H. MATTINGLY, *Coins of the Roman Empire in the British Museum*, Bd. 1: *Augustus to Vitellius* [= *BMCRE* 1], London, 1923 (ND 1965), p. XLIV, Anm. 1: «this name is not recorded for the gold».

³⁴ Diese Beobachtung war Mommsen offenbar besonders wichtig, ist sie doch auch an einer anderen Stelle seines *Münzwesens* [oben Anm. 27] wiederholt, nämlich p. 699 mit Anm. 116.

³⁵ Dazu vgl. die Beispiele bei N.A. FROLOVA, *The Coinage of the Kingdom of Bosphorus A.D. 69-238* (BAR International Series, 56), Oxford, 1979: Tf. 20, Nr. 22 und 27 (Speer); Tf. 28, Nr. 5 (Stern); Tf. 29, Nr. 36 (Stern); Tf. 30, Nr. 1 (Stern), Nr. 4 (Denarzeichen-Stern) und Nr. 16 (Globus); Tf. 31, Nr. 15 (Dreizack); Tf. 32, Nr. 22 (Mondsichel); Tf. 34, Nr. 25 (Adler).

Mommsens Erklärung hatte vor allem mit zwei Problemen zu kämpfen, nämlich mit der relativ geringen Belegdichte des von ihm als «technisch» bezeichneten Terminus einerseits und andererseits dem Umstand, daß dieser, wie von Eckhel betont worden war, katachrestischer Bildung entsprang. Mommsen dazu: «Die sorgfältige römische Schriftsprache vermeidet freilich den allerdings ungeschickt gebildeten Namen *denarius aureus* und braucht das Adjektiv allein; aber im gemeinen Leben und bei den Griechen muß jener gangbar gewesen sein und ging von da über in die orientalischen Sprachen.»³⁶ Er rechnet hier mit einer lokalen Differenzierung der Sprachgewohnheiten im Imperium Romanum, die schließlich zu dem sprachgeschichtlich so bedeutenden Phänomen geführt habe, daß im Orient etwa die sasanidischen Goldprägungen sowie später die arabischen Goldmünzen mit dem Namen Dinar³⁷ und in Indien die Goldstatere der Kushan- und Guptakönige mit dem Namen Dinara bezeichnet wurden³⁸. Zum Abschluß seiner Behandlung wollte Mommsen möglichen Einwänden gegen die Hypothese begegnen, wonach der römische Staat zur offiziellen Bezeichnung seines wichtigsten Zahlungsmittels einen katachrestischen Begriff verwendet hätte, indem er eine alternative Ergänzung des Bezugswortes für das Adjektiv *aureus* unter Hinweis auf die Quellenevidenz ausschloß: «*Nummus aureus* wird, soviel ich weiß, wohl für Goldstück überhaupt, aber nirgends als gangbare Bezeichnung gerade des caesarischen Goldstücks verwendet»³⁹.

Nur zwei Jahre nach ihrer Publikation wurde Mommsens These dennoch just an diesem Punkte angegriffen, und zwar von Friedrich Hultsch⁴⁰: «Die neue von Cäsar eingeführte Goldmünze führte den Namen *aureus*. Hierbei ist, gerade wie bei den Bezeichnungen für die Silbermünze, das bisweilen auch ausdrücklich hinzugesetzte *nummus* zu ergänzen⁴¹; doch

³⁶ Th. MOMMSEN, *Münzwesen* [oben Anm. 27], p. 751, Anm. 35.

³⁷ Dazu etwa F. FRHR. V. SCHRÖTTER, *Dinar*, in ders. (Hg.), *Wörterbuch der Münzkunde*, Berlin, 1970 (2. Aufl. = ND der Auflage 1930), p. 139-142: «Dinar aus lat. Denarius» (p. 139).

³⁸ R. VASMER, *Dinara*, in F. FRHR. V. SCHRÖTTER, *Wörterbuch der Münzkunde* [oben Anm. 37], p. 142-143.

³⁹ Vgl. diese Kernpassage auch in der französischen Übertragung, Th. MOMMSEN, *Histoire* [oben Anm. 27], p. 20, Anm. 3: «Les écrivains évitent soigneusement, il est vrai, de se servir du nom, mal formé, de *denarius aureus*, et n'emploient que l'adjectif *aureus*; mais cette dénomination avait évidemment cours dans la langue vulgaire et chez les Grecs, d'où elle passa aux langues orientales. *Nummus aureus* ne désigne qu'une pièce d'or quelconque, mais ne s'applique pas exclusivement à la pièce émise par César.»

⁴⁰ F. HULTSCH, *Griechische und römische Metrologie*, Berlin, 1862, p. 231; annähernd wortgleich wiederholt in der 2. Aufl. 1882, p. 308. Wir zitieren in der Folge stets nach der letztgültigen 2. Auflage.

⁴¹ Die Fügung *denarius nummus* wird von Hultsch in diesem Zusammenhang nicht belegt; etwa der Grammatiker Charisius bezeugt sie jedoch (vgl. *ThLL* 5,1 s.v. denarius, Sp. 521, Z. 14f.). Vgl. auch F. HULTSCH, *Denarius* [oben Anm. 31], Sp. 202:

findet sich daneben noch der eigentlich mißbräuchliche Ausdruck *denarius aureus*.» – in letzterer Einschätzung klingt klärlich Eckhels Qualifizierung der Junktur als *καταχρηστικῶς* nach. Gleich Mommsen präzisierter Hultsch seine Ansicht in einer langen Anmerkung, in der er sich mehrfach gegen Mommsens Ansetzung von *denarius aureus* als *Terminus technicus* verwahrte und diese Rolle unter Verweis auf Plinius maior der Fügung *aureus nummus* beilegte, und zwar sowohl für die ersten römischen Goldmünzen des dritten Jhdts. v. Chr. als auch für Caesars Prägungen⁴². Der Ausdruck *denarius aureus* gehöre nicht der offiziellen Sphäre an, sondern sei eine unsaubere Bildung der Gemeinsprache.

Dieser Protest gegen Mommsens Rekonstruktion erwies sich als sehr wirkmächtig, und viele Forscher schlossen sich in der Folge Hultsch an. An erster Stelle ist hier Wilhelm Kubitschek zu nennen, der ganz prononciert feststellte, *denarius aureus* sei in den Quellen «nirgends technisch oder sicher vom römischen Gelde gesagt»⁴³; ihm folgte Heinrich Chantaine⁴⁴. Auch Kurt Regling bezeichnete diese Fügung als «unrichtige[n] Ausdruck»⁴⁵, und E. Bickel, der für den *Thesaurus linguae Latinae* den

«*Denarius nummus*, gewöhnlich *denarius* schlechthin, hieß die römische Hauptmünze in Silber, weil ihr ursprünglich der Wert von 10 Assen zukam.»

⁴² F. HULTSCH, *Metrologie* (2. Auflage) [oben Anm. 40], p. 308, Anm. 1: «An letzterer Stelle [d. i. Plin., 33, 47; C6 in der Liste unten] ist der Ausdruck offenbar die technische Bezeichnung sowohl für die älteren Goldmünzen als für das Goldstück Cäsars. Für gewöhnlich findet sich allerdings das einfache *aureus*, ähnlich wie für das ursprüngliche *denarius nummus* in der Regel bloss *denarius* gesagt wurde. Die Anwendung des Namens *denarius* auf die Goldmünze ist streng genommen ein Missbrauch, da das Wort deutlich genug die Silbermünze von zehn Assen Wert bezeichnet [...]. Indes hielt man sich in der spätern Zeit nicht so streng daran und trug die Benennung der Hauptmünze in Silber auf die in Gold über. So sagt Plin 33, 3 § 42: *ex auro denarium signavit*, womit 34, 7 § 37 zu vergleichen, wo *denarius aureus* von fremder Goldmünze steht. Letztern Ausdruck haben auch Petron., *Sal.*, 33 und Spätere. Nur dürfte derselbe schwerlich, wie Mommsen S. 750 Anm. 35 [...] annimmt, für die eigentliche technische Bezeichnung zu halten sein.»

⁴³ W. KUBITSCHKEK, *Aureus*, in *RE* 2,2, 1896, Sp. 2547: «Aureus (*χρυσοῦς* – und *χρυσοῦν*?), mitunter als *aureus numus* [...] oder missbräuchlich mit Rücksicht auf das ungefähr gleiche Volumen des Silberdenars als *aureus denarius* [...] oder auch blos als ‚Denar‘ bezeichnet (im syrisch-römischen Rechtsbuche [...]), seit dem 4. Jhd. technisch *solidus* oder *aureus solidus* [...] genannt.»

⁴⁴ H. CHANTRAINE, *Aureus*, in *Der Kleine Pauly* 1, 1964, Sp. 771-772, Sp. 771: «Aureus (sc. nummus), gelegentlich auch in Anlehnung an das silberne Grundnominal unrichtig *a. denarius* genannt, bezeichnet die röm. Goldmünze.» Keine Aussage zur Terminologie hingegen bei A. MLASOWSKY, *Aureus*, in *Der Neue Pauly* 2, 1997, Sp. 325-326.

⁴⁵ K. REGLING, *Aureus*, in F. FRHR. V. SCHRÖTTER, *Wörterbuch der Münzkunde* [oben Anm. 37], p. 49-51, 49: «Aureus, lat. = golden, aureus nummus oder meist kurzweg a. = Gold-M(ünze), und zwar meist die goldene Einheits-M(ünze); der unrichtige Ausdruck aureus denarius, von der silbernen Einheits-M(ünze) übernommen, ist schon im Altertum nachweisbar [...]. Falsch ist übrigens Reglings Angabe (p. 49), «aureus den(arius) heißt sogar noch der Solidus in der Inschrift von Feltre»: vgl. den

Artikel «aureus» bearbeitete, war ebenfalls ganz auf Hultschs Linie⁴⁶. Der Petron-Kommentator L. Friedländer stufte den Sprachgebrauch dieses Autors mit Hultsch als «abusivisch» ein⁴⁷, und H. A. Grueber setzte ebenfalls als offizielle Form *nummus aureus* an⁴⁸.

Doch auch Mommsen konnte profilierte Anhänger um sich sammeln. Seiner Hypothese schloß sich – allerdings nur hinsichtlich der Erklärung des Namens des goldenen Ganzstückes – Harold Mattingly an⁴⁹, außerdem Max Bernhart⁵⁰, und in den siebziger Jahren des 20. Jhdts. folgten Mommsen sowohl Robert Göbl als auch Maria R.-Alföldi in ihren Einführungswerken zur antiken Numismatik⁵¹. In modernen Erklärungen zu den epigraphischen Testimonien des Ostens fand Mommsens These ebenfalls Beachtung, so etwa bei T. V. Buttrey⁵² und A. Gariboldi⁵³. Michel Hen-

von Regling selbst zitierten Aufsatz von W. KUBITSCHKEK, *Eine Stiftung aus Feltre*, in NZ, 42 (= N. F. 2), 1909, p. 47-66, p. 56, wo dieser die ursprüngliche Lesung *aureos den(arios)* überzeugend zu *aureos den(os)* korrigiert.

⁴⁶ ThL 2, Sp. 1489-1492. I.2 *moneta aurea* (Sp. 1490): «*substantive aureus i(dem). q(uod). nummus aureus significat*» (Z. 43f.).

⁴⁷ L. FRIEDLÄNDER, *Petronii cena Trimalchionis. Mit deutscher Übersetzung und erklärenden Anmerkungen*, Leipzig, 1891, p. 211: «Denarius aureus abusivisch für nummus aureus oder aureus».

⁴⁸ H.A. GRUEBER, *Coins of the Roman Republic in the British Museum*, 3 Bde., London, 1910 (ND 1970), Bd. 1, p. 498: «The gold coinage, which consisted of the aureus (*nummus aureus*) and half aureus [...], was revived by Julius Caesar».

⁴⁹ H. MATTINGLY, *BMCRE 1* [oben Anm. 33], p. XLIV, Anm. 1: «“Aureus” is strictly the adjective qualifying “denarius” – “denarius aureus” being the full name, very rarely used»; «The silver quinarius was also called from its *rev.* type the victoriate; this name is not recorded for the gold.»

⁵⁰ M. BERNHART, *Handbuch zur Münzkunde der römischen Kaiserzeit*, 2 Bde., Halle an der Saale, 1926, Bd. 1, p. 19: «Der denarius aureus Caesars, oder wie er gewöhnlich genannt wird, der Aureus [...]».

⁵¹ R. GÖBL, *Antike Numismatik*, 2 Bde., München, 1978, Bd. 1, p. 77: «Im Gold ist die ursprüngliche, von der ausgehenden Republik übernommene Einheit der *Aureus* (voller Name, wenig gebraucht, s. *BMCRE 1*, p. XLIV, n. 1, ist *denarius aureus*)»; M.R. ALFÖLDI, *Antike Numismatik. Teil I: Theorie und Praxis* (Kulturgeschichte der antiken Welt, 2), Mainz am Rhein, 1978, p. 157: «(denarius) aureus, kurz Aureus genannt».

⁵² T.V. BUTTREY, “Old Aurei” at Palmyra and the Coinage of Pescennius Niger, in *Berytus*, 14, 1961-1963, p. 117-128, p. 120: «Actually the Greek χρυσῶν δηνάρια is simply a translation of the Latin *denarii aurei* [...]. It is the most evident way of speaking of Roman *aurei*.». Zur Interpretation der Inschrift – unten Testimonium **A8** – vgl. im übrigen auch S.E. SIDEBOTHAM, *Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 B.C.-A.D. 217* (Mnemosyne Supplement, 91), Leiden, 1986, p. 172 («earlier aurei of heavier weight»).

⁵³ A. GARIBOLDI, *The Role of Gold and Silver in the Sasanian Economy*, in A. PANAINO & A. PIRAS (Hg.), *Proceedings of the 5th Conference of the Societas Iranologica Europaea, held in Ravenna, 6-11 October 2003*. Bd. 1: *Ancient & Middle Iranian Studies*, Milano, 2006, p. 415-435, p. 421: «*terminus technicus δηνάρια*» is a linguistic loan from the Latin syntagma *denarius aureus*.» (zur Shapur-Inschrift an der Ka’ba-i Zardusht, unten **B5**).

nin gab in seinem klassischen Handbuch Mommsens Erklärung gleichfalls den Vorzug⁵⁴; spätere Vertreter der französischen Schule blieben jedoch zwischen den Lösungsansätzen von Mommsen und Hultsch unentschieden, so etwa Ernest Babelon⁵⁵ und François Lenormant⁵⁶.

IV. Die literarischen und epigraphischen Evidenzen

A. Die literarischen und epigraphischen Testimonien für *denarius aureus* / *δηνάριον χρυσοῦν*

A1

Der spätantike Grammatiker Priscianus († zu Beginn des 6. Jhdts. n. Chr.) zitiert in seinem auch das römische Münzsystem behandelnden Werk *De figuris numerorum* aus der Schrift *Περὶ τῆς παρὰ Ῥωμαίοις ἀναλογίας* des griechischen Grammatikers Claudius Didymos⁵⁷, den Hultsch – in der Nachfolge H. Keils – als Zeitgenossen Kaiser Neros ansieht⁵⁸. Zitat aus Didymos in *MSR*, Bd. 2, p. 86, Z. 21-23:

τὰ δὲ χίλια σηστέρτια ποιεῖ διακόσια πεντήκοντα δηνάρια ἀργυρᾶ, δέκα δὲ χρυσοῦ, ἅπερ καὶ μίλλε νούμμως φασίν⁵⁹.

(«Tausend Sesterze entsprechen 250 silbernen Denaren und zehn goldenen; man sagt auch «mille nummi».»)

A2

Im *Satyricon* des Petronius Arbiter (ca 14-66 n. Chr.) wird als Beispiel für die Prunksucht des Trimalchio von der luxuriösen Ausstattung seines Spielbretts berichtet (33,2):

pro calculis enim albis ac nigris aureos argenteosque habebat denarios.

(«An Stelle weißer und schwarzer Spielsteine verwendete er goldene und silberne Denare.»)

⁵⁴ M. HENNIN, *Manuel de numismatique ancienne*, 2 Bde. (und Atlas), Paris, 1872, Bd. 1, p. 187f.

⁵⁵ E. BABELON, *Traité des monnaies grecques et romaines. Première partie: Théorie et doctrine*. Bd. 1, Paris, 1901, Sp. 522f.

⁵⁶ F. LENORMANT, *Aureus*, in Ch. DAREMBERG & E. SAGLIO, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments* [...], Bd. 1, Paris, 1877, p. 562-568.

⁵⁷ Vgl. L. COHN, *Didymos Nr. 10 (Claudius Didymus)*, in *RE* 5,1, 1903, Sp. 473 (lebte «wahrscheinlich zur Zeit des Kaisers Claudius in Rom»), sowie H. GÄRTNER, in *Der Kleine Pauly* 2, 1967, Sp. 13-14.

⁵⁸ F. HULTSCH, *MSR* Bd. 2 [oben Anm. 14], p. 23.

⁵⁹ Vgl. zu dieser Stelle auch den metrologischen Papyrus P.Ryl. III, 538 (2. Jhd. n. Chr.), wo es Z. 4-7 heißt: [το δε] σηστερτιον ε[χι] δηναρια α[ρ]γυρα συν' [ο δε χρυσου]ς ε[χι] δηναρια α[ρ]γυρα] κε'.

A3

Ebenfalls in Petrons *Satyricon* klagt Ganymedes (44,13f.):

itaque domi sedet (sc aedilis), plus in die nummorum accipit, quam aller patrimonium habet. iam scio unde acceperit denarios mille aureos.

(«So sitzt der Aedil zu Hause und nimmt jeden Tag mehr Geld ein als ein anderer an Vermögen besitzt. Ich weiß schon, woher er tausend goldene Denare bekommen hat.»)

A4

Plinius maior (ca 23-79 n. Chr.) in der *naturalis historia* (34,37) über den griechischen Bildhauer Lysippos (2. Hälfte 4. Jhdt. v. Chr.):

numerum (sc operum Lysippi) apparuisse defuncto eo, cum thesaurum effregisset heres; solitum enim ex maniprello cuiusque signi denarios seponere aureos singulos.

(«Die Anzahl seiner Werke sei nach seinem Tode offenbar geworden, als sein Erbe die Geldtruhe öffnete; er pflegte nämlich vom Lohn für jede Statue einen goldenen Denar zur Seite zu legen.»)

A4a

An einer Stelle im letzten Buch der *naturalis historia* (37,6) ist die Textgestalt unsicher, und es ist nicht klar, ob Plinius den Terminus *aureus* oder *aureus denarius* gebrauchte. Moderne Textausgaben setzen die Verwendung von *aureus* an; wir bieten die – früher im Kontext unseres Themas gelegentlich herangezogene – Passage hier der Vollständigkeit halber.

... Ismenian choraulen multis fulgentibusque (sc gemmis) uti solitum, comitante fabula vanitatem eius: indicato in Cypro sex aureis [v. l. aureis denariis⁶⁰] smaragdo, ubi erat scalpta Amymone, iussisse numerari et, cum duo relati essent, male, Hercule, factum dixisse, multum enim detractum gemmae dignitati.

(«... der Flötenspieler Ismenias pflegte viele glänzende Edelsteine zu tragen; mit seiner Eitelkeit ist eine Geschichte verbunden: Als in Zypern für sechs Aurei [variierende Lesart: goldene Denare] ein Smaragd angeboten wurde, auf dem ein Bild der Amymone eingraviert war, habe er die Zahlung angeordnet, und als man zwei Aurei nachließ, habe er gesagt, dies sei, beim Hercules, schlecht, denn dadurch sei dem Edelstein viel von seinem Wert genommen worden.»)

⁶⁰ MAYHOFF druckt in seiner Teubneriana (Leipzig, 1897, p. 383) *aureis* und folgt damit, gemäß den Angaben in seinem Apparat, dem codex Bambergensis (B) sowie dem Laurentianus plut. LXXXII 1.2 (L); die Lesart *aureis denariis* bieten «r(liqui codices)» und «v(eteres editores vel lectio vulgata inde a vetustissimis editionibus usque ad hanc [...])».

A5

Eine in Ilion entdeckte, in W. Dörpfelds Grabungspublikation erstveröffentlichte Inschrift flavischer Zeit (*IGRR* IV, 210), die stark fragmentiert ist⁶¹, enthält einen großen Rechenschaftsbericht, der Stiftungen verzeichnet. Zum Teil nennt der Text erhebliche Beträge von Edelmetall; der Erstherausgeber vermutete «dass die Stiftungen der Ausstattung eines den Flavischen Kaisern in Ilion errichteten Heiligtumes dienen sollten»⁶². In Z. 32f. der Erstedition (= Frg. b, Z. 15 in *IGRR*) wird unter anderem eine Summe von 80 goldenen Denaren erwähnt:

χρυσῶν δηναρίων ὀγδοήκον-

[τα __ ἀργύρου ἐν κατασκευῇ ὀλ]κῆς Χ ἀργυρῶν ἑκατόν

(«80 goldene Denare [...] verarbeitetes Silber im Gewicht von 100 silbernen Denaren»⁶³)

A6

Der *Periplus Maris Erythraei*, ein Seefahrerhandbuch, das offenbar von einem Griechen aus Ägypten⁶⁴ für Kaufleute verfaßt wurde, die im Afrika-, Arabien- und Indienhandel engagiert waren, ist von unsicherer Zeitstellung, wird heute jedoch meist zwischen 40 und 70 n. Chr.⁶⁵ oder zwischen 95 und 130 n. Chr.⁶⁶ eingeordnet. Seit den Zeiten Eckhels⁶⁷ werden Passagen dieses Texts als Evidenzen für die Namengebung der römischen Goldmünze herangezogen – zu Unrecht, weil das Wort *δηνάριον* im Sprachgebrauch des Autors klärlich nicht den *denarius* im speziellen bezeichnet, sondern allgemein kollektiv (Reichs-)«Geld» bedeutet⁶⁸. Hier

⁶¹ W. DÖRPFELD, *Troja und Ilion. Ergebnisse der Ausgrabungen in den vorhistorischen und historischen Schichten von Ilion 1870-1894*, 2 Bde., Athen, 1902. VI. Abschnitt: Die Inschriften (A. BRÜCKNER, p. 447-476), Nr. XIX, p. 458-460 (mit Abb. eines Teils). J. GUEY, *Aulour des Res Gestae Divi Saporis. 1. Deniers (d'or) et deniers d'or (de compte) anciens*, in *Syria*, 38, 1961, p. 261-274, p. 269, Anm. 7 schlägt eine Datierung in die Regierung Domitians vor und bietet eine alternative Ergänzung des Beginns der Inschrift.

⁶² A. BRÜCKNER bei W. DÖRPFELD [oben Anm. 61], p. 460.

⁶³ Man beachte, daß in der Inschrift das Denarzeichen nur für silberne Denare verwendet wird.

⁶⁴ L. CASSON, *The Periplus Maris Erythraei. Text with Introduction, Translation, and Commentary*, Princeton, 1989, p. 7-10.

⁶⁵ L. CASSON [oben Anm. 64], p. 6 datiert es «without any doubt to the middle of the first century A.D.», «between A.D. 40 and 70».

⁶⁶ So G.W.B. HUNTINGFORD, *The Periplus of the Erythraean Sea by an Unknown Author, with some Extracts from Agatharkhides "On the Erythraean Sea"*, London, 1980, p. 11.

⁶⁷ I. ECKHEL [oben Anm. 26], p. 29. So etwa auch Th. MOMMSEN, *Münzwesen* [oben Anm. 27], p. 725, mit Anm. 209 und p. 750, Anm. 35.

⁶⁸ So, ohne qualifizierenden Zusatz, *Periplus Maris Erythraei*, 6 = p. 2, Z. 32 Frisk = p. 52 Casson: In dieser Passage wird den Kaufleuten für einen Ort in Afrika der Absatz von *δηνάριον ὀλίγον πρὸς τοῦς ἐπιδημοῦντας* in Aussicht gestellt, also «ein wenig Geld an die dort Aufhältigen (d. h. wohl römische Reichsangehörige)». L. CAS-

ist also im Grunde eine semantische Entwicklung vorweggenommen, die im Mittelalter in romanischen Sprachen vor sich ging (vgl. etwa ital. *denaro*). Die erste *Periplus*-Stelle, an der das Gold- und Silber-*δηνάριον* erwähnt wird, ist eine Liste der Waren, die Händler aus dem Imperium Romanum im afrikanischen Hafen Malao am Golf von Aden absetzen konnten, dem heutigen Berbera in Somalia⁶⁹ (*Periplus Maris Erythraei*, 8 = p. 3, Z. 28-29 Frisk = p. 54 Casson).

(*sc* προχωρεῖ) σίδηρος καὶ δηνάριον οὐ πολὺ, καὶ χρυσοῦν δὲ καὶ ἀργυροῦν
(es gibt einen Markt für «Eisen und ein wenig Geld, sowohl aus Gold als auch aus Silber»)

A7

Auch unter den Produkten, die die Kaufleute im nordindischen Hafen Barygaza mit Profit absetzen konnten, dem weitaus wichtigsten im *Periplus* genannten Handelszentrum des Raumes,⁷⁰ ist in dem Text römisches Reichsgeld angeführt (*Periplus Maris Erythraei*, 49 = p. 16, Z. 23-24 Frisk = p. 80 Casson):

δηνάριον χρυσοῦν καὶ ἀργυροῦν, ἔχον ἀλλαγὴν καὶ ἐπικέρδειάν τινα πρὸς τὸ ἐντόπιον νόμισμα

(«Gold- und Silbergeld, das man mit Gewinn gegen lokale Münze einwechseln kann»)

A8

Die auf April 193 n. Chr. datierte Inschrift einer Statuenbasis in Palmyra, die das Standbild des Karawanenführers (συνοδιάρχης) Thaimarsa/Taimarso trug (*IGRR* III, 1050), nennt eine Summe von

χρυσῶν παλαιῶν δηνά<ι>ρ[ια] τριακόσια («300 goldenen alten Denaren»),

für die die Inschriftsetzer, die Mitglieder seiner Karawane, dem Widmungsadressaten dankten⁷¹.

A9

Tractatus 35 im zweiten Buch der Traktate des heiligen Zeno von Verona († 371/372 n. Chr.) ist mit «*Invitatio ad fontem VI.*» überschrieben und behandelt die Taufe; der problematische Appell an Katechumenen nennt als Gabe des Täufers auch einen Golddenar (J. P. Migne, *PL* 11, col. 480-481):

SON [oben Anm. 64] übersetzt p. 53, 55 und 81 den Begriff *δηνάριον* stets korrekt mit «Roman money».

⁶⁹ L. CASSON [oben Anm. 64], p. 120.

⁷⁰ *Ibid.*, p. 200.

⁷¹ Vgl. auch R. DREXHAGE, *Untersuchungen zum römischen Osthandel*, Bonn, 1988, p. 51f., Nr. 31, sowie – zur Rekonstruktion möglicher Hintergründe der Summe –, p. 92f. (Darlehen oder Zuschuß?, Minderung des Zollsatzes?). Dazu auch oben [Anm. 52].

Properate, properate bene loturi fratres. Aqua viva Spiritu sancto et igne dulcissimo temperata, blando murmure jam vos invitat. Jam balneator | praecinctus expectat, quod unctui, quod tersui opus est, praebiturus, sed et denarium aureum triplicis numismatis unione signatum. Gaudele itaque. In fontem quidem nudi demergimini, sed aetherea veste vestiti, mox candidati inde surgetis; quam qui non polluerit, regna caelestia possidebit: per Dominum Jesum Christum.

(«Eilt, Brüder, eilt zum rechten Bade! Fließendes Wasser, vom Heiligen Geist und dem süßesten Feuer erwärmt, läßt Euch schon mit lieblichem Murmeln ein. Schon erwartet Euch der geschürzte Bademeister, um Euch darzubieten, was für die Salbung und das Abreiben not tut, aber auch einen goldenen Denar, der mit der Einheit dreifacher Münze geprägt ist.⁷² Freuet Euch also! In den Quell werdet Ihr zwar nackt eintauchen, aber mit dem himmlischen Gewande bekleidet, hernach werdet Ihr im weißen Kleide auftauchen; wer dieses nicht beschmutzt, wird das Himmelreich besitzen, durch unseren Herrn Jesus Christus.»)

B. Ausgewählte Testimonien für denarius / δηνάριον als Bezeichnung einer Goldmünze

– mit ausdrücklichem Zusatz «aus Gold» (vel sim.)

B1

Plinius maior (N.H., 33, 42) im Rahmen seiner moralisierenden Darstellung der Verwendung von Gold in Rom⁷³:

proximum scelus fuit eius, qui primus ex auro denarium signavit, quod et ipsum latet auctore incerto.

(«Die nächste Freveltat beging der, der als erster aus Gold einen Denar prägen ließ, ein Verbrechen, das ebenfalls im Dunkel bleibt, weil der Urheber unbekannt ist.»)

B2

Plinius maior (N.H., 33, 47) in seinem Abriß der römischen Münzgeschichte:

⁷² Darin ist zweifellos eine Anspielung auf die heilige Dreifaltigkeit zu erblicken. Clemens Weidmann verweist mich auf die Verwendung der Fügung *triplex unio* durch Hieronymus im Kommentar zu *Amos* (J. P. MIGNÉ, *PL* 25, col. 1030) in ähnlichem Zusammenhang (mit Bezug auf Psalm 41): *hic fons de uno fonte procedens, triplici unione decurrit, quos fontes patris et filii et spiritus sancti in cervi sitiensis modum psalmista suspirat, dicens: sicut cervus desiderat ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, deus.*

⁷³ Vgl. Plin., N.H., 33, 8: *pessimum vitae scelus fecit, qui primus induit digitis (sc aurum), nec hoc quis fecerit traditur* («Das schlimmste Verbrechen im Leben beging der, welcher zuerst Gold an die Finger steckte, aber wer dies tat, wird nicht berichtet.»).

postea placuit X XXXX signari ex auri libris, paulatimque principes imminuere pondus, et novissime Nero ad XXXXV.

(«Später beschloß man, 40 Denare aus einem Pfund Gold prägen zu lassen, und allmählich verringerten die Kaiser das Gewicht, jüngst Nero auf 45 [sc aus einem Pfund].»)

B3

Der oströmische Geschichtsschreiber Marcellinus Comes (gest. nach 534 n. Chr.) berichtet in seiner Chronik zum Jahr 517 n. Chr. über gotische Plünderzüge in Griechenland⁷⁴:

duae tunc Macedoniae Thessaliaque vastatae et usque Thermopylas veteremque Epirum Getae equites depraedati sunt. mille tunc librarum auri denarium per Paulum Anastasius imperator pro redimendis Romanorum captivis Iohanni praefecto Illyrici misit: deficiente pretio vel inclusi suis cum domunculis captivi Romani incensi sunt uel pro muris clausurarum urbium trucidati.

(«Die beiden Makedonien sowie Thessalien wurden verwüstet, und die getischen Reiter plünderten bis zu den Thermopylen und ins alte Epirus. Der Kaiser Anastasius schickte damals Iohannes, dem Praefecten von Illyricum, durch Paulus Denare von Gold im Gewicht von tausend Pfund zum Freikauf gefangener Römer; wenn man nicht bezahlte, wurden die römischen Gefangenen entweder als Eingeschlossene mitsamt ihren Häuschen verbrannt oder sie wurden vor den Mauern der eingeschlossenen Städte hingemordet.»)

B4

Im *Pratum Spirituale* des byzantinischen Schriftstellers Johannes Moschos (540/550 – um 620 n. Chr.) ist von einem Geldgeschenk des zum Christentum bekehrten Philosophen Euagrios an den Bischof Synesios die Rede, nachdem ihm dieser versichert hatte, daß jedes Almosen einem Christen nach dem Tode vom Herrn im Himmel hundertfach vergolten werde (J. P. Migne, *PG* 87,3, col. 3077):

μετὰ οὖν χρόνον τινὰ τοῦ βαπτισθῆναι, δίδωσι τῷ ἐπισκόπῳ χρυσίῳ μὲν δηνάρια τρία εἰς λόγον τῶν πτωχῶν, λέγων δέξει τὰ τρία κεντηνάρια⁷⁵ καὶ δίδος πτωχοῖς.

⁷⁴ Th. MOMMSEN, *Chronica Minora*, Bd. 2 (MGHAA, XI,1), Berlin, 1894, p. 100.

⁷⁵ G. DRAGON & C. MORRISSON, *Le kenténarion dans les sources byzantines*, in *RN*, s. 6, 17, 1975, p. 145-162, p. 159 überlegten einerseits eine Korruptel aus δηνάρια und unterstellten andererseits zumindest einen «sens vague et hyperbolique de “monnaie” ou “monnayage d’or”» des Begriffes κεντηνάριον an dieser Stelle: Der Kontext erfordert jedoch eindeutig die Primärbedeutung eines «Hundertfachen». Vgl. zu vorliegender Stelle auch die Glosse bei F. HULTSCH, *MSR* [oben Anm. 14], Bd. 1 (*Quo Scriptores Graeci continentur*), Leipzig, 1864, p. 307: Κεντηνάριον, νομισμάτων ποσότης («Centenarium: Anzahl von Goldmünzen/Solidi»); dazu G. DRAGON & C. MORRISSON, p. 146f.

(«Einige Zeit nach seiner Taufe gibt er dem Bischof drei Denare von den goldenen für die Armen und sagt: Nimm die drei *centenaria* [(Hunderter)] und gib sie den Armen.»)

– *ohne zusätzliche Bestimmung*

B5

Die dreisprachige, mittelpersisch-parthisch-griechische Monumentalinschrift des sasanidischen Großkönigs Shapur I. (240-272 n. Chr.) an der Ka'ba-i Zardusht in Naqsh-e Rostam in der Persis ist die wichtigste epigraphische Quelle zur sasanidischen Geschichte⁷⁶. In §8 der laut Ph. Huysse wahrscheinlich zwischen 260 und 262 n. Chr. gesetzten Inschrift⁷⁷ berichtet Shapur über eine Geldzahlung für die Auslösung römischer Gefangener, die in dem 244 n. Chr. nach dem Ende Kaiser Gordians III. und der Ausrufung des Philippus Arabs (244-251 n. Chr.) zwischen den Römern und den Sasaniden geschlossenen Friedensvertrag vereinbart wurde. Die griechische Version des Texts lautet wie folgt:

καὶ Φίλιππος ὁ Καῖσαρ εἰς παράκλησιν ἦλθεν καὶ τῶν ψ[υ]χῶν α[ὐ]τῶν ἀντίτιμα πεντακοσίαν χιλιάδα δηναρίων ἡμεῖν ἔδοτο καὶ εἰς φόρους ἡμεῖν ἔσθη.

«Und der Kaiser Philippus kam für (ein) Bittgesuch (über die Kapitulationsbedingungen) und gab Uns (für) ihre Seelen Lösegeld (im Wert) von 500.000 Denaren und stellte sich in Tributpflicht zu Uns.»⁷⁸

Huysse hat in seinem Kommentar zu der Stelle⁷⁹ die umfangreiche wissenschaftliche Diskussion über die Frage, ob das Lösegeld 500.000 Gold- oder Silbermünzen betrug, übersichtlich zusammengefaßt. Zu Recht wird aufgrund von Überlegungen bezüglich der Höhe der geleisteten Zahlung fast durchwegs davon ausgegangen, daß die Summe hier in Goldmünzen angegeben sein muß⁸⁰, und diese Position wurde jüngst auch durch verschiedene nach der Publikation von Huyses Werk erschienene Arbeiten

⁷⁶ Maßgebliche moderne Ausgabe: Ph. HUYSSE, *Die dreisprachige Inschrift Šabuhrs I. an der Ka'ba-i Zardušt (ŠKZ)* (Corpus Inscriptionum Iranicarum. Part III: Pahlavi Inscriptions. Vol. I: Royal Inscriptions, with their Parthian and Greek Versions, Texts, I), 2 Bde., London, 1999.

⁷⁷ Ph. HUYSSE [oben Anm. 76], Bd. 1, p. 14.

⁷⁸ Text und Überstzung folgen Ph. HUYSSE [oben Anm. 76], Bd. 1, p. 27.

⁷⁹ Ph. HUYSSE [oben Anm. 76], Bd. 2, p. 51-52 mit Anm. 103.

⁸⁰ Vgl. dazu besonders J. GUEY [oben Anm. 61], p. 262-264 und p. 267, sowie Th. PEKÁRY, *Autour des Res Gestae Divi Saporis. 2. Le «Tribut» aux Perses et les finances de Philippe l'Arabe*, in *Syria*, 38, 1961, p. 275-283, bes. p. 277. In diesem Sinne auch M. BACK, *Die sassanidischen Staatsinschriften. Studien zur Orthographie und Phonologie des Mittelpersischen der Inschriften zusammen mit einem etymologischen Index des mittelpersischen Wortgutes und einem Textcorpus der behandelten Inschriften* (Acta Iranica, 18), Leiden-Téhéran-Liège, 1978, p. 293 mit Anm. 163 (auf p. 501): «Hierbei handelt es sich offenbar nicht wie üblich um Silberdenare, was eine sehr geringe Summe ausmachen würde, sondern um Golddenare.»

bekräftigt⁸¹. Das Wort *δηνάριον* – mittelpersisch **dyn'l*, parthisch *dynr* wiedergegeben – bezeichnet hier offenkundig die römische Standardgoldmünze der Zeit, den *aureus*.

B6

Im sogenannten Syrisch-römischen Rechtsbuch⁸², dessen Texte nach dem Tode des oströmischen Kaisers Leo I. (474 n. Chr.) entstanden⁸³, sind an mehreren Passagen – die wir hier zusammenfassend behandeln, ohne ins Detail zu gehen – Geldbeträge in «Denaren» genannt⁸⁴; *Selb* – Kaufhold setzen als griechische Entsprechung des in den Handschriften überlieferten syrischen Terminus grundsätzlich die ungebräuchliche maskuline Wortform *δηνάριος* an⁸⁵. Im textkritischen Apparat nennen sie an einigen Stellen unter den Varianten jedoch auch den Terminus «Dareiken»⁸⁶, ursprünglich bekanntlich die Bezeichnung für achaimenidische Goldmünzen.

Dies beweist mit aller wünschenswerten Deutlichkeit, daß die «Denare» des Syrisch-römischen Rechtsbuchs Goldmünzen sind – der Zeitstellung entsprechend *Solidi* –, und daß die dementsprechende Konjekturen Kubitscheks und Hultschs korrekt war, die die Evidenz dieser iuristischen Quelle als erste in die Diskussion um die römische Goldmünz-Terminologie einbrachten⁸⁷. Sie entlarvten dabei die Auffassung von Otto Seeck als irrig, der die im Syrisch-römischen Rechtsbuch genannte Münzsorte nicht

⁸¹ E. WINTER & B. DIGNAS, *Rom und das Perserreich. Zwei Weltmächte zwischen Konfrontation und Koexistenz*, Berlin, 2001, p. 142, Anm. 455; A. GARIBOLDI [oben Anm. 53], p. 421f.; M. ALRAM, M. BLET-LEMARQUAND & P.O. SKJÆRVO, *Shapur, King of Kings of Iranians and Non-Iranians*, in *Res Orientales*, 17, 2007, p. 11-40, p. 13: «It is disputed whether the 500,000 dinars named by Shapur were gold or silver coins. If one compares that sum with the 50 million silver *denarii* (= 2 million *aurei*) which Macrinus was forced to pay to the Parthian king Artaban IV (213-224) in 217 in order to conclude peace (Cassius Dio 79, 27, 1), then the sum named by Shapur must certainly have been paid in gold; Philip's ransom (12.5 million *denarii*) would then still be equivalent to only a quarter of the sum paid by Macrinus in coins and other articles of value.»

⁸² Nun stets zu benutzen in der Ausgabe von W. SELB † & H. KAUFHOLD, *Das Syrisch-römische Rechtsbuch*. 3 Bde., Bd. 1: *Einleitung*, Bd. 2: *Texte und Übersetzungen*, Bd. 3: *Kommentar*, Wien, 2002; sie ersetzt die klassische Publikation von K.G. BRUNS & E. SACHAU, *Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem fünften Jahrhundert*, Leipzig, 1880 (andere Paragraphenzählung).

⁸³ W. SELB & H. KAUFHOLD [oben Anm. 82], Bd. 1, p. 46.

⁸⁴ Im Folgenden die Angaben nach W. SELB & H. KAUFHOLD [oben Anm. 82]: § 85 (p. 107); § 87a (p. 111); § 105 (p. 153); § 106c (p. 159); § 122 (p. 179), sowie zusätzliche Passagen in den weiteren syrischen Textzeugen, W. SELB & H. KAUFHOLD, Bd. II, p. 196f. (vgl. Bd. III, p. 299 *s.v.* *δηνάριος* [*sic!*]).

⁸⁵ Dazu *ThlL* 5,1, Sp. 522, Z. 46f.: *graece semper dicitur δηνάριος*.

⁸⁶ Vgl. zu § 85, § 87a, § 105 und § 122.

⁸⁷ W. KUBITSCHKEK, *Aureus* [oben Anm. 43], Sp. 2547; F. HULTSCH, *Denarius* [oben Anm. 31], bes. 214 (ausführlicher).

als Gold-, sondern als geringwertige Scheidemünze behandelt hatte⁸⁸: Liest man die Bestimmungen des Rechtsbuches im Kontext, ist aber evident, daß der «Denar» hier zweifellos eine größere Geldeinheit bezeichnen muß⁸⁹.

Appendix

Ein indirektes Testimonium für das Sprachverständnis des Plutarch (nach 45 – nach 120 n. Chr.) ist eventuell aus dem Vergleich zwischen einer Stelle seiner Galba-Biographie und einer Passage der Galba-Vita Suetons zu gewinnen; diese geht ja nach heute weit verbreitetem, vernünftigen Urteil in wesentlichen Teilen auf dieselbe – nicht mit Sicherheit zu identifizierende – lateinische Quelle zurück wie Galbas Lebensbeschreibung aus der Feder des griechischen Schriftstellers⁹⁰. Sueton berichtet in einem in sich schlüssigen Kapitel als Beleg für die *avaritia* des Kaisers von einem sehr bescheidenen Geldgeschenk Galbas in Höhe von nur fünf Denaren an einen berühmten Musiker: *Cano autem choraulae mire placenti denarios quinque donasse prolatos manu sua e peculiaribus oculis suis (Galba, 12,3)*⁹¹. Plutarch bringt die Episode ebenfalls, gibt die Summe jedoch mit «ein paar Goldstücke» an: Κάνου γὰρ ἀυλήσαντος αὐτῷ παρὰ δεῖπνον [...] ἐπαινέσας καὶ ἀποδεξάμενος ἐκέλευσεν αὐτῷ κομισθῆναι τὸ γλωσσόκομον. καὶ λαβὼν χρυσοῦς τινὰς ἐπέδωκε τῷ Κάνῳ, φήσας ἐκ τῶν ἰδίων, οὐκ ἐκ τῶν δημοσίων, χαρίζεσθαι (Galba, 16,2)⁹². Obwohl Plutarch uns selbst an einer berühmten Stelle der Demosthenes-Vita (Kapitel 2) berichtet, daß seine lateinischen Sprachkenntnisse nicht vollkommen waren und er erst in vorgerücktem Alter intensiver Latein zu lesen begann⁹³, ist im gegen-

⁸⁸ O. SEECK, *Die Münzpolitik Diocletians und seiner Nachfolger*, in *ZfN*, 17, 1890, p. 36-89, p. 72f.: «Ein halber Denar muss also ein Geldstück gewesen sein, das, wenn auch nur als Trinkgeld, doch noch des Einstreichens lohnte.» (p. 72).

⁸⁹ Vgl. etwa § 106c, 10 (p. 159 W. SELB & H. KAUFHOLD): «Und es gibt Dörfer, die für die Fläche des Weidelandes in die Staatskasse (ταμιεῖον) jedes Jahr einen Denar (δενάριος) geben, es gibt (welche), die zwei und es gibt (welche), die drei (geben).»

⁹⁰ Zur Quellenproblematik (Plinius der Ältere? Cluvius Rufus? Symes «Ignotus»?) vgl. B. SCARDIGLI, *Die Römerbiographien Plutarchs. Ein Forschungsbericht*, München, 1979, p. 152-156, sowie in jüngerer Zeit, mit ausführlichen Literaturhinweisen, D.T. BENEDIKTSON, *Structure and Fate in Suetonius' Life of Galba*, in *The Classical Journal*, 92,2, 1996/1997, p. 167-173, p. 167; zur Quellenfrage unergiebig hingegen L. BRAUN, *Galba und Olho bei Plutarch und Sueton*, in *Hermes*, 120, 1992, p. 90-102.

⁹¹ «Dem Flötenspieler Kanos jedoch, der ihm unglaublich gut gefiel, gab er eigenhändig fünf Denare aus seiner Privatschatulle.»

⁹² «Als Kanos bei einem Gastmahl für ihn aufspielte [...], lobte er ihn sehr, bat ihn zu sich und ließ sich seine Geldbörse bringen. Dann nahm er einige Goldstücke und gab sie dem Kanos, wobei er sagte, das Geschenk komme von ihm privat, nicht aus der Staatskasse.»

⁹³ Dazu bes. Plut., *Demosth.*, 2,3 über seine Lektüre lateinischer Quellentexte: οὐ γὰρ οὕτως ἐκ τῶν ὀνομάτων τὰ πράγματα συνιέναι καὶ γνωρίζειν συνέβαινεν ἡμῖν, ὡς ἐκ τῶν πραγμάτων, <ὄν> ἁμῶς γέ πως εἶχομεν ἐμπειρίαν, ἐπακολουθεῖν δι' αὐτὰ καὶ τοῖς ὀνόμασι. («Es gelang mir nicht so sehr, aufgrund der Worte die Dinge zu verstehen und zu erkennen, als vielmehr aufgrund der Dinge, von denen ich bereits

wärtigen Zusammenhang zweifellos davon auszugehen, daß er den Sinn der Angabe im Prinzip verstand. Vermutlich erschien ihm aber die in seinem lateinischen, von Sueton präsumtiv präzise ausgeschriebenen Vorlagentext stehende Summe als für ein kaiserliches Geschenk zu gering, und er gab das Wort *denarius* deshalb irrig mit «Goldstück» wieder – er postulierte an dieser Stelle also offenbar zu Unrecht das Vorliegen der Wortverwendung in einer sehr seltenen, wenngleich seinem Sprachverständnis nach durchaus möglichen (Nebenbedeutung).

C. Literarische Testimonien für *nummus aureus*

C1

In den Komödien des Plautus (um 254 – um 184 v. Chr.), die durchwegs auf griechische Originale zurückgehen, sind an vielen Stellen Goldmünzen genannt, welche ausdrücklich als *Philippaei*, *Philippi aurei*, *nummi aurei Philippi* oder auch einfach als *nummi aurei* bezeichnet werden. Gemeint sind griechische Goldstatere, die mit generischem, auf die berühmten Bigastatere Philipps II. von Makedonien (359-336 v. Chr.) zurückgehendem Namen angesprochen sind; damit ist also ein Reflex der monetären Welt der griechischen Originale der plautinischen Stücke faßbar. Wir führen hier unserer Themenstellung gemäß lediglich all jene Plautus-Stellen auf, in denen die Junktur *nummus aureus* auftritt; eine (annähernd) vollständige Liste der einschlägigen Passagen bietet die Testimoniensammlung von Melville-Jones⁹⁴.

a)

Plaut., *Asinaria*, 153f.:

unum quodque istorum verbum nummis Philippis aureis / non potest auferre hinc a me si quis emptor venerit.

(«Wenn ein Käufer kommt, kann er nicht um Philipper-Goldmünzen jedes einzelne dieser Worte von mir mitnehmen.»)

b)

Plaut., *Bacchides*, 882f.:

ducentos nummos aureos Philippos probos / dabim?

(«Wirst du zweihundert gute Philipper-Goldmünzen zahlen?»)

c)

Plaut., *Poenulus*, 165f.:

irgendwie Kenntnis hatte, auch die Worte zu begreifen.») Vgl. auch K. ZIEGLER, *Plutarchos Nr. 2: Plutarchos von Chaironeia*, in *RE*, 21,1, 1951, Sp. 636-962, Sp. 926f. zur Verwendung lateinischer Quellen durch den Autor.

⁹⁴ J.R. MELVILLE JONES, *Testimonia Numaria. Greek and Latin Texts concerning Ancient Greek Coinage*, Bd. 1: *Texts and Translations*, London, 1993, Nr. 423-444. Vgl. dazu auch den allgemeinen Kommentar in Bd. 2: *Addenda and Commentary*, London, 2007, p. 225 («The word *nummus* [...] means nothing more than “coin” here»).

sunt tibi intus aurei / trecenti nummi Philippi?

(«Hast du dreihundert Philipper-Goldmünzen zu Hause?»)

d)

Plaut., *Poenulus*, 345:

sunt mihi intus nescioquot nummi aurei lymphatici.

(«Ich habe etliche Goldmünzen zu Hause, die verrückt sind [sc. danach, ausgegeben zu werden].»)

e)

Plaut., *Poenulus*, 713f.:

hic sunt numerati aurei / trecenti nummi, qui vocantur Philippi.

(«Hier sind abgezählte dreihundert Goldmünzen, die Philipper genannt werden.»)

f)

Plaut., *Rudens*, 1313f.:

nummi octingenti aurei in marsuppio infuerunt, / praeterea centum minaria [mnadaria: Bekker, Marx] Philippa in pasceolo sorsus.

(«Achthundert Goldmünzen waren im Geldbeutel, außerdem getrennt davon hundert Philipps-Minchen⁹⁵ in der Börse.»)

g)

Plaut., *Trinummus*, 1139f.:

is mille nummum se aureum / meo datu tibi ferre et gnato Lesbonico aibat meo.

(«Der sagte, er würde dir und meinem Sohn Lesbonicus von mir tausend Goldmünzen bringen.»)

C2

Im «Britannien-Exkurs» des fünften Buches des *Bellum Gallicum*, der zwar mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht von Caesars Hand stammt, aber zumindest teilweise gutes Material verarbeitet⁹⁶, wird korrekt berichtet, daß in Britannien unter anderem Goldmünzen umliefen (*Bell. Gall.*, 5,12,4):

⁹⁵ Vgl. zu der Stelle ausführlich F. MARX, *Plautus Rudens. Text und Commentar*, Leipzig, 1928, p. 224f. Verderbt ist das Zitat der Stelle bei Nonius p. 151 (s. l. *pasceolus*): *centum denaria Philippa*.

⁹⁶ Man geht gegenwärtig davon aus, daß die Interpolation eher früh vorgenommen wurde, auf jeden Fall vor dem Britannien-Feldzug des Kaisers Claudius, vielleicht noch in augusteischer Zeit: vgl. die umfangreichen Literaturhinweise zu dem Problem bei A. HOFENEDER, *Die Religion der Kelten in den antiken literarischen Zeugnissen*, Bd. 1: *Von den Anfängen bis Caesar. Sammlung, Übersetzung, Kommentierung*, Wien, 2005, p. 179, Anm. 1053-1055.

uluntur aul aere aul nummo aureo aul taleis ferreis ad certum pondus examinatis pro nummo.

(«Sie verwenden Erz, Goldmünzen oder hinsichtlich ihres Gewichts genormte Eisenstäbe als Zahlungsmittel.»)

C3

In der zwölften *Philippica* attackiert Cicero im März 43 v. Chr. den L. Antonius und dessen Entourage (12,20):

atque idem hic myrtillo Asiaticus [d. i. L. Antonius], latro Italiae, collega Lentonis et Nuculae, cum Aquilae primi pili nummos aureos daret, de meis bonis se dare dixit; si enim de suis dixisset, ne Aquilam quidem ipsum crediturum putavit.

(«Als dieser Gladiator aus Asia, der Plünderer Italiens und Kollege eines Lento und Nucula, dem Primipilus Aquila goldene Münzen gab, sagte er, sie stammten aus meinem Besitz; hätte er nämlich gesagt, aus seinem eigenen, dann, dachte er, hätte ihm nicht einmal Aquila geglaubt.»)

C4

Livius berichtet über den Verlust von Clastidium an Hannibal in der Anfangsphase des Zweiten Punischen Kriegs, 218 v. Chr. (21,48,9f.):

nec sane magno pretio, nummis aureis quadringentis, Dasio Brundisino praefecto praesidii corrupto traditur Hannibali Clastidium.

(«Nachdem Dasius aus Brundisium, der Befehlshaber der Garnison, mit der geringen Summe von vierhundert Goldmünzen bestochen worden war, übergab man Hannibal Clastidium.»)

C5

Bei der Schilderung der in römischen Triumphzügen über östliche Völker und Potentaten zur Schau gestellten Beute nennt Livius an drei Stellen neben anderem Edelmetall (roh oder in Form von Wertgegenständen, Silbermünzen verschiedener Sorten etc.) auch Philipper-Goldmünzen⁹⁷.

a)

Liv., 34,52,7 (Triumph des T. Quinctius Flamininus 194 v. Chr.):

Philippei nummi aurei quattuordecim milia quingenti quattuordecim («14.514 Philipper-Goldmünzen»)

b)

Liv., 37,59,4 (Triumph des L. Cornelius Scipio Asiaticus 189 v. Chr.):

nummos aureos Philippeos centum quadraginta milia («140.000 Philipper-Goldmünzen»)

⁹⁷ Grundsätzlich zu diesen Passagen jetzt R. WOLTERS, *Triumph und Beute in der römischen Republik*, in F. BURRER & H. MÜLLER (Hg.), *Kriegskosten und Kriegsfinanzierung in der Antike*, Darmstadt, 2008, p. 228-245.

c)

Liv., 39,7,1 (Triumph des Cn. Manlius Volso 187 v. Chr.):

Philippeorum aureorum nummorum sedecim milia trecentos viginti («16.320 Philipper-Goldmünzen»)

C6

Plinius maior berichtet über den Zeitabstand zwischen der ersten römischen Silber- und Goldprägung (*N.H.*, 33,47):

aureus nummus post annos LI percussus est quam argenteus ita, ut scripulum valeret sestertios vicosos [...].

(«Eine Goldmünze wurde 51 Jahre nach der Silbermünze geschlagen, und zwar so, daß ein *scripulum* 20 Sesterzen entsprach [...].»)

C7

Plinius maior über den Maler Apelles (*N.H.*, 35,92):

pinxit et Alexandrum Magnum fulmen tenentem in templo Ephesiae Dianae viginti talentis auri. digiti eminere videntur et fulmen extra tabulam esse [...]; manipulium eius tabulae in nummo aureo mensura accepit, non numero.

(«Er malte auch Alexander den Großen mit dem Blitz in der Hand im Tempel der Artemis Ephesia für zwanzig Talente Gold. Die Finger scheinen herauszuragen, und der Blitz scheint außerhalb des Gemäldes zu sein [...]; den Lohn für dieses Gemälde erhielt er in goldener Münze nach dem Maß, nicht nach der Zahl.»)

C8

In den Metamorphosen des Apuleius (*ca* 125 – *ca* 180 n. Chr.) berichtet der Erzähler über Vorgänge in einer Räuberhöhle in Griechenland (4,8,1):

... ecce quidam longe plures numero iuvenes adveniunt alii, quos incunctanter adaeque latrones arbitrarere. nam et ipsi praedas aureorum argentariorum<que> nummorum ac vasculorum vestisque sericae et inlatae filis aureis invehebant.

(«Siehe, da kommen noch weit mehr junge Burschen, die man ohne weiteres ebenso für Räuber hätte halten können. Denn sie brachten ebenfalls Beute an goldenen und silbernen Münzen und Gefäßen sowie seidenen und mit Goldfäden durchwirkten Kleidern.»)

C9

Apuleius in den Metamorphosen über einen Sklaven, der vom Amanten seiner verheirateten Herrin bestochen wurde (9,19,5):

statimque destinatum praemium reposcit, et tenet nummos aureos manus Myrmeceis, quae nec aereos norat.

(«Sofort verlangt er die ihm versprochene Belohnung, und nun hat Myrmex goldene Münzen in der Hand, die nicht einmal kupferne kannte.»)

C10

Der Jurist Gaius (2. Jhdt. n. Chr.) gibt im Zuge der Schilderung des Vorgangs der *mancipatio*, die *per aes et libram* erfolgte, einen kurzen Rückblick auf die Frühzeit des römischen Geldwesens (Gai., *inst.*, 1,122):

ideo autem aes et libra adhibetur, quia olim aereis tantum nummis utebantur; et erant asses, dupondii, semisses, quadrantes, nec ullus aureus vel argenteus nummus in usu erat, sicut ex lege XII tabularum intellegere possumus; eorumque nummorum vis et potestas non in numero erat, sed in pondere.

(«Deswegen aber wird ein Kupferstück und eine Waage herangezogen, weil man früher nur Kupfermünzen verwendete; es gabASSE, Dupondien, Semisses und Quadranten, und keine goldene oder silberne Münze stand in Gebrauch, wie wir dem Zwölftafelgesetz entnehmen können. Die Kaufkraft dieser Münzen beruhte nicht auf ihrer Zahl, sondern auf ihrem Gewicht.»)

C11

Der Jurist Ulpianus (ca 170-223 n. Chr.) erläutert in einem Kapitel über den Diebstahl (*Dig.*, 47,2,52,13; 37 ad ed.):

si quis de manu alicuius nummos aureos vel argenteos vel aliam rem excuserit, ita furti tenetur, si ideo fecit, ut alius tolleret, isque sustulerit.

(«Wenn jemand einem anderen goldene oder silberne Münzen oder eine andere Sache aus der Hand schlägt, so ist er dann des Diebstahls überführt, wenn er es deswegen getan hat, damit ein Dritter die Dinge aufhebe, und dieser sie aufgehoben hat.»)

C12

Ammianus Marcellinus (ca 330 – ca 395 n. Chr.) berichtet von der Zurückhaltung des Kaisers Iulianus auf seinem Perserfeldzug 363 n. Chr., nach der Einnahme der Stadt Maogamalcha (24,4,26):

divisa itaque perpensis meritis et laboribus praeda ipse, ut erat parvo contentus, mutum puerum oblatum sibi suscepit gesticularium [...], et tris aureos nummos, partae victoriae praemium iucundum ut existimabat et gratum.

(«Als daher die Beute gemäß den Leistungen und dem Einsatz verteilt wurde, nahm er selbst, genügsam wie er war, einen stummen Knaben für sich, der ihm gebracht worden war und sich mit Gebärdensprache verständigte [...], und drei goldene Münzen, als erfreulichen und willkommenen Siegespreis, wie er meinte.»)

C13

Der christliche Dichter Prudentius (348/349 – nach 405 n. Chr.) widmete den zweiten Hymnus seines *Peristephanon* dem Martyrium des Diakons

Laurentius, der als kirchlicher Schatzmeister fungierte. Dieser provozierte den römischen Stadtpraefecten, indem er die Bettler und Krüppel Roms als die wahren Schätze der Kirche bezeichnete (2,293-296):

en ergo nummos aureos, | quos proxime sponderam, | quos nec favillis obruat | ruina nec fur subtrahat.

(«Hier also sind die goldenen Münzen, die ich jüngst versprach, die kein Hauseinsturz verschütten und kein Dieb entwenden kann.»)

V. Die papyrologischen Evidenzen⁹⁸

P.Oxy. XLIX 3455 ist ein stark beschädigtes Dokument des – laut dem Herausgeber – dritten oder vierten nachchristlichen Jahrhunderts, das einen hochkomplexen metrologischen Text mit verschiedensten Informationen zu Hohlmaßen und Gewichten enthält. In der zweiten Kolumne des Texts findet sich unter anderem auch eine mit höchster Wahrscheinlichkeit auf die römische Reichswährung bezügliche Angabe (Z. 26f.):

ἡ δ[ε] λείτρα ἔχι χρυσοῦ δηνάρια μ[
ἀργύρια (*vac.*) . ζ, μναῖ ι . [

(«Die *litra* enthält an Denaren aus Gold 40[+] / silberne [...] .6, 10[+] Minen»)

Die Lesung und das Verständnis von Z. 27 ist nach dem Wort ἀργύρια unklar, weil ein langer *vacat*-Bereich folgt; die Einbettung der μναῖ in die Gleichung bleibt also dunkel. Die χρυσοῦ δηνάρια meinen jedoch, wie vom Herausgeber richtig erkannt, zweifellos römische Aurei: Da ab Caesar 40, ab Nero 45 davon auf das römische Pfund (*libra*) gingen, ist die hier genannte λίτρα zwanglos mit diesem zu identifizieren. Die Angabe am Beginn von Z. 27 bezieht sich wahrscheinlich auf Silberdenare. Für den Moment ist vor allem relevant, daß das problematische Stück ein in der Behandlung unserer Fragestellung bisher nicht herangezogenes Testimonium für eine griechische Entsprechung zum Ausdruck *denarius aureus* / *denarius auri* enthält.

Anlaß zur vorliegenden Untersuchung gab jedoch nicht dieser 1982 erstveröffentlichte Oxyrhynchus-Papyrus, sondern die Neupublikation eines schon seit langem bekannten Stückes der Wiener Sammlung, nämlich von **ChLA XLIII 1241 D (= P.Vindob. Lat. 1 d)**: Dieser durch Fritz Mitthof neu edierte Text bietet wichtige Evidenz hinsichtlich der hier zu verhandelnden terminologischen Streitfrage und lädt zu einer kritischen Neuanalyse aller vorliegenden

⁹⁸ Ein *testimonium delendum* stellt im gegenwärtigen Zusammenhang eine Passage des ägyptischen Heiratsvertrags BGU IV 1045 (145 n. Chr.) dar: Die frühere Lesung in Z. 12 lautete dort χ]ρυσός δηναρίων δύω; in Wahrheit ist an der Stelle aber – nach S. Russo, *I gioielli nei papiri di età greco-romana*, Firenze, 1999, p. 40, Nr. 39 – zu lesen: ζ]εῦρος τεταρτῶν δύω.

Testimonien ein⁹⁹. Bei dem Papyrus handelt es sich um eines der sechs Einzelblätter, aus denen der Tomos ChLA XLIII 1241 zusammengesetzt ist. Alle Blätter der Rolle haben mit höchster Wahrscheinlichkeit ihren gemeinsamen Ursprung im Haushalt eines Freigelassenen und wurden später in Sekundärverwendung zusammengeklebt, um auf der Rückseite mit demotischen Rechnungen beschrieben zu werden. Im gegenwärtigen Kontext ist jedoch die Erstbeschriftung auf der Rektoseite der Blätter von Bedeutung; unser Blatt D trägt hier eine undatierte griechisch geschriebene Abrechnung. Alle übrigen fünf Blätter der Rolle sind *recto* vorwiegend lateinisch beschriftet; bei dreien handelt es sich um Briefe. Der Abfassungstag von Brief C läßt sich dank des Doppeldatums *XIIII Kal(endas) Aug(ustas)* = Ἐπειφ κζ mit D. Hagedorn¹⁰⁰ in die Jahre 5-2 v. Chr. einordnen¹⁰¹. Der zeitliche Abstand der anderen in dem Tomos verarbeiteten Schriftstücke von Brief C wird nach der Einschätzung des Letztherausgebers nur wenige Tage, Monate oder maximal Jahre betragen haben: Aus der Datierung von P.Vindob. L 1 c in die Jahre 5-2 v. Chr. darf man also mit ziemlicher Sicherheit ableiten, daß auch Blatt D der Rolle in die augusteische Zeit zu verweisen ist.

In Z. 8-11 dieses Texts wird der Verkauf von reichsrömischen Goldstücken gegen ägyptische Lokalwährung verzeichnet:

8 ... δηναρίων χρυσῶν δέκα

9 [ὦ]ς τοῦ δηναρίου ἀργυρίου δραχμαὶ ὀγδοήκον-

10 τα ἑπτὰ, ἀργυρίου δραχ(μαὶ) ὀκτακόσια

11 ἑβδομήκοντα (γίνονται) (δραχμαὶ) ὦο

«[...] von zehn goldenen Denaren, je Denar an Silbergeld siebenundachtzig Drachmen, (sind zusammen) an Silbergeld achthundertsiebenzig Drachmen, macht 870 Dr.» (Übersetzung Mitthof)

Wie ein Vergleich mit den Testimonien **A1–A9** beweist, liegt die Bedeutung dieses Papyrusbelegs vor allem in seiner Zeitstellung: Er ist ungefähr zwei Generationen älter als die Erwähnungen von *denarii aurei* **A1–A3**, die aus claudisch-neronischer Zeit stammen, und ist nur *ca* vierzig Jahre nach der Einführung der Aureuswährung im römischen Reich unter Iulius Caesar einzuordnen, die im Jahr 46 v. Chr. erfolgte.

⁹⁹ Vgl. F. MITTHOF, *Das Wertverhältnis des alexandrinischen Billon-Tetradrachmons zur Reichswährung unter Augustus und Tiberius*, in *Chiron* 39, 2009, p. 193-207. Ich danke Fritz Mitthof herzlich für die Erlaubnis, diesen Beitrag vor der Publikation zu lesen.

¹⁰⁰ *Zum ägyptischen Kalender unter Augustus*, in *ZPE*, 100, 1994, p. 211-222, bes. p. 214 mit Anm. 12.

¹⁰¹ Anders jetzt Ch. BENNETT, *The Early Augustan Calendars in Rome and Egypt*, in *ZPE*, 142, 2003, p. 221-240, bes. p. 224 und 227: 21. Juli 8-6 v. Chr.

VI. Diskussion

Die von Hultsch in der Kontroverse mit Mommsen vertretene und seither vielfach wiederholte Auffassung, wonach *nummus aureus* für die Römer der technische Begriff war, welcher die Goldmünzen der Principatszeit bezeichnete, steht auf ganz schwachen Beinen, wie eine Prüfung der für diese Fügung vorliegenden Belege **C1–C13** zeigt. Die zahlreichen Plautus-Stellen (**C1**) beziehen sich, wie bereits oben bemerkt, auf griechische Goldstatere und bieten daher keine Evidenz für die offizielle Terminologie der Römer für ihre Eigenprägung in Gold; dasselbe gilt für die Livius-Texte unter **C4** und **C5** sowie die Plinius-Stelle über Apelles (**C7**). Nicht-römische Münzen, nämlich westkeltische Goldstatere, bezeichnet auch die Passage im *Bellum Gallicum* (**C2**). Die Stelle aus Ammian (**C12**) – der ja nebenbei bemerkt in der Solidus-Periode schrieb, wie auch Prudentius (**C13**) – stellt ebenfalls kein relevantes Testimonium dar, weil der Historiker hier wahrscheinlich sasanidische Goldmünzen meint. Auszuscheiden sind auch die Passus der juristischen Literatur, in denen die *nummi aurei* mit *argentei* (**C11**) bzw. *argentei* und *aerei* (**C10**) zusammengestellt sind: Diese Bezeichnungen sind nämlich zweifellos jeweils untechnisch, weil an beiden Stellen insgesamt eindeutig der Aspekt des Metalls der Münzen im Vordergrund steht, nicht die Terminologie. Dasselbe gilt aber für die beiden Apuleius-Passagen **C8** (Gold- und Silbermünzen) sowie vor allem **C9**, wo eine effektvolle Kontraposition zwischen Gold- und Kupfermünzen aufgebaut wird. Von den zwei verbliebenen Belegen muß man die vielzitierte Plinius-Passage mit der Datierung der ersten römischen Goldmünzprägung (**C6**) ebenfalls als nicht aussagekräftig einstufen: Gleich den Stellen bei Apuleius und in der juristischen Literatur wird in ihr ja ein Gegensatz zwischen dem *aureus* und dem *argenteus nummus* hergestellt, hier in bezug auf den Zeitpunkt der ersten Ausprägung; man darf daher in der Passage nicht nach *termini technici* für Gold- oder Silbermünzen suchen. Somit reduziert sich die stattliche Liste – die bemerkenswerter Weise nur literarische, aber keinerlei dokumentarische Texte umfaßt – auf eine einzige Stelle, nämlich **C3** aus der zwölften *Philippica*. Sie steht, soviel ist zuzugeben, zeitlich der Einführung der caesarischen Goldwährung von allen hier herangezogenen Passagen am nächsten, wurde die Rede doch nur drei Jahre nach Ausprägung der Aureus-Emission des Hirtius (*RRC* 466) geschrieben. Allerdings legt der Zusammenhang an dieser hochpolemischen Stelle keineswegs den Schluß nahe, daß Cicero sich hier technischer Terminologie bedient; im Gegenteil: *nummos aureos* kann hier ohne weiteres auch ganz untechnisch «Goldmünzen» bedeuten.

Die Anzahl von Belegen für *denarius aureus* oder eine ähnliche Fügung in lateinischer oder griechischer Sprache hat sich durch die zwei Papyrusevidenzen und verschiedene andere Neufunde von dokumentarischen

Texten im Vergleich zu Mommsens Zeit wesentlich erhöht. Wie bereits oben vermerkt, sind jedoch die beiden Passagen im *Periplus Maris Erythraei* (**A6–A7**) nicht für unsere Fragestellung heranzuziehen: *δηνάριον* heißt in diesem Text allgemein «Geld» und bezeichnet nicht eine spezifische Münzsorte. Die solcherart «bereinigte» Liste enthält nur zwei Stellen, an denen sich der Ausdruck *denarius aureus* sicher nicht auf römische Aurei bezieht: **A4**, wo Plinius über die Ersparnisse des Bildhauers Lysipp berichtet, und das für sich stehende spätantike Testimonium im Traktat des Heiligen Zeno (**A9**). Hingegen sind in einer frühkaiserzeitlichen grammatischen Schrift in griechischer Sprache (**A1**), an zwei Stellen aus Petrons Roman (**A2–A3**), in einer Inschrift aus Kleinasien und einer aus Palmyra (**A5** und **A8**) sowie in den beiden ägyptischen Papyrusbelegen zweifellos prinzipatszeitliche römische Aurei als «goldene Denare» apostrophiert. An manchen dieser Stellen (**A1**, **A2**) werden zwar in doppeltem Ausdruck auch silberne Denare miterwähnt, sodaß man diesen Texten gemäß den oben angelegten Kriterien keine Beweislast in der seit Mommsen und Hultsch diskutierten Frage auferlegen sollte, die anderen nennen jedoch exklusiv «Golddenare». Zeitlich verteilen sich die Belege zwischen der augusteischen Periode (P.Vindob. Lat. 1 d) und dem späten zweiten Jhdt. n. Chr. (**A8**); wenn man die Shapur-Inschrift (**B5**) in der Persis miteinbezieht, erstrecken sie sich sogar bis in das mittlere dritte Jhdt. Der Eindruck, daß der Osten des Imperium unter den Belegen mit **A5**, **A8** sowie den beiden Papyri überdurchschnittlich vertreten ist, wird durch die beiden Testimonien **B1** und **B2** aus der *naturalis historia* korrigiert, wo Plinius davon schreibt, daß *ex auro* bzw. *ex auri libris* «Denare» geprägt worden seien: Besonders für letztere Stelle, wo der Münzfuß des caesarischen und neronischen Aureus korrekt berichtet wird, muß man das Vorliegen technischen Sprachgebrauchs annehmen.

VII. Conclusio

Die diskutierte Beleglage macht es sehr unwahrscheinlich, daß die Römer ihren Aureus technisch *nummus aureus* nannten, wie Hultsch wollte: Es ist vielmehr Theodor Mommsen darin rechtzugeben, daß die Goldmünze ab der ausgehenden Republik als *denarius aureus* bezeichnet wurde. Diese Verwendung des Wortes *denarius* mag man mit Eckhel, Hultsch, Kubitschek und anderen als «mißbräuchlich» beurteilen, weil es ursprünglich eine Silbermünze bezeichnete. Solch schulmeisterlicher Einwand darf jedoch nicht zum Argument gegen Mommsens These gemacht werden: Mißbräuchlich ist, streng genommen, ja auch der Einsatz der Bezeichnung «Zehner» für die römischen Standard-Silbermünzen nach der Retarifierung von ca 141 v. Chr., nach der Denare nicht mehr 10, sondern 16 Asse wert waren. Der Name war zum Zeitpunkt der Ausbringung der Aurei Sullas, in den 80er Jahren v. Chr., schon mehr als 120

Jahre lang als Bezeichnung für die römische Münzsorte schlechthin in Verwendung, und als Sulla goldene Münzen prägen ließ, die in Größe und Design den silbernen Denaren nachempfunden waren, lag offenbar nichts näher, als die neuen Stücke als *denarii aurei* zu bezeichnen¹⁰².

Im allgemeinen Sprachgebrauch ließen die Römer das durch *aureus* qualifizierte Substantiv im Normalfall weg, um keine Verwirrung mit den traditionell als *denarii* bezeichneten Silbermünzen zu provozieren. In griechischen Quellen der Principatszeit wird dementsprechend in der Regel die griechische Übersetzung der eingeführten Kurzbezeichnung *aureus* verwendet, nämlich χρυσοῦς – der *locus classicus* dazu steht bei Cassius Dio (55,12,4)¹⁰³. Freilich muß sich im Osten des Römerreiches im Laufe der Zeit teils auch eine andere sprachliche Entwicklung vollzogen haben, die der Verkürzung von *denarius aureus* zu *aureus* in Italien und dem Westen gegenläufig war: An Stelle von δηνάριον χρυσοῦν sagte man im Osten des Imperium nämlich teils nicht χρυσοῦς, sondern nur δηνάριον. Eine Verwechslung mit dem Wort für die reichs- oder provinzialrömische Standardsilbermünze konnte dabei insofern nicht so leicht eintreten, als diese griechisch vielfach als δραχμή bezeichnet wurde, wie etwa die in Anm. 103 auszierten Stellen bei Dio und Zonaras zeigen. Dieser bereits von Mommsen skizzierte Prozeß¹⁰⁴ war schließlich dafür verantwortlich, daß Goldmünzen in Quellen des Ostens, wie etwa der hier kurz behandelten Shapur-Inschrift (**B5**) oder dem Syrisch-römischen Rechtsbuch (**B6**), aber auch in der jüdischen Mischna (in hebräischer Sprache) oder einem aramäischen Targum als «Denare» erscheinen¹⁰⁵. Als Bezeichnung für eine

¹⁰² Diese Erklärung der Bezeichnung gab ja bereits François Hotman im 16. Jhdt., vgl. oben.

¹⁰³ οὐδὲν ἔλαβεν ἢ μόνον παρὰ μὲν τῶν δήμων χρυσοῦν, παρὰ δὲ τῶν ἰδιωτῶν δραχμὴν (sc nach der Zerstörung des Palastes des Augustus durch einen Brand, als viele ihm große Summen anboten). χρυσοῦν γὰρ δὴ καὶ ἐγὼ τὸ νόμισμα τὸ τὰς πέντε καὶ εἴκοσι δραχμὰς δυνάμενον κατὰ τὸ ἐπιχώριον ὀνομάζω («Er nahm nichts an, außer einen *aureus* von den Gemeinden und einen *denarius* von Privaten. *Aureus* nenne ich nach Landesbrauch die Münze, die 25 *denarii* wert ist.»). Der Ausdruck χρυσοῦν νόμισμα bei Zonaras 10,36 (Bd. 2, p. 449, Z. 9-11 Dind.) ist hingegen untechnisch zu verstehen und bietet keine Evidenz für die ursprüngliche Bezeichnung des römischen *aureus*: δύνανται δὲ παρὰ Ῥωμαίοις αἱ εἴκοσι καὶ πέντε δραχμαὶ χρυσοῦν νόμισμα ἓν («Bei den Römern entsprechen 25 *denarii* einer goldenen Münze»). Vgl. zu den beiden Stellen die klassische Behandlung von T.V. BUTTREY, *Dio, Zonaras and the Value of the Roman Aureus*, in *JRS*, 51, 1961, p. 40-45 (u. a. mit weiteren Belegen für χρυσοῦς als griechisches Äquivalent zu *aureus*); gegen W. KUBITSCHKEK, *Rundschau über ein Quinquennium der antiken Numismatik (1890-1894)*, Wien, 1896, p. 104-105.

¹⁰⁴ Th. MOMMSEN, *Münzwesen* [oben Anm. 27], p. 751, Anm. 35.

¹⁰⁵ Vgl. dazu J. GUEY [oben Anm. 61], p. 269f. mit den detaillierten Anmerkungen 3-5; er verweist hier auch auf eine Stelle der koptischen Fassung des Thomasevangeliums, in der δηνάριον mit «Goldmünze» wiedergegeben wird. Für die semitischen Sprachen so bereits in einer knappen Bemerkung A.H.M. JONES, *Numismatics and History*, in R.A.G. CARSON & C.H.V. SUTHERLAND (Hg.), *Essays in Roman Coinage Presented to Harold Mattingly*, Oxford, 1956, p. 13-33, p. 27f.

Münze aus Gold war der Begriff *δηνάριον* in Syrien und den östlich angrenzenden Ländern bekannt, sodaß die sprachliche Entwicklung hin zum sasanidischen und arabischen Dinar sowie – über iranische Vermittlung – zum indischen Dinara vorgezeichnet war; aus dem Wort *δραχμή* hingegen entstand später der Name der arabischen Silbermünze, Dirhem¹⁰⁶.

¹⁰⁶ R. VASMER, *Dirhem*, in F. FRHR. v. SCHRÖTTER, *Wörterbuch der Münzkunde* [oben Anm. 37], p. 145-148, bes. p. 145.